

**UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE
PUEBLA-AHUACATLÁN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

**“DISEÑO DE FRONT-END PARA SISTEMA WEB DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA
ESTUDIANTES DEL INAOE”**

MIGUEL SANTIAGO MORALES

T E S I S

**PARA OBTENER EL GRADO DE
INGENIERO EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA**

COMITÉ TUTORAL DE TESIS

DIRECTOR: MTRO. EDISON MILTON BALVÍN SÁNCHEZ

**CODIRECTORA: DRA. CECILIA SARAHI DE LA ROSA
VÁZQUEZ**

ASESOR: MTRO. JAVIER REYES ORTEGA

AHUACATLÁN, PUEBLA, MARZO 2026

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-
AHUACATLÁN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

“DISEÑO DE FRONT-END PARA SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL INAOE”

MIGUEL SANTIAGO MORALES

T E S I S

PARA OBTENER EL GRADO DE
INGENIERO EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

COMITÉ TUTORAL DE TESIS

DIRECTOR: MTRO. EDISON MILTON BALVÍN SÁNCHEZ
CODIRECTORA: DRA. CECILIA SARAHI DE LA ROSA VÁZQUEZ
ASESOR: MTRO. JAVIER REYES ORTEGA

AHUACATLÁN, PUEBLA, MARZO 2026

Gobierno de México

PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación

POR AMOR A
PUEBLA

Pensar
en Grande

UIEPA
Universidad Interdisciplinaria del Estado de Puebla

DIRECCIÓN ACADÉMICA
AHUACATLÁN, PUEBLA, A 04 DE MARZO DE 2025
MEMORÁNDUM: UIEPA/DA/1S.4.2/0002/2025
ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACION.

C. MIGUEL SANTIAGO MORALES

No. DE CONTROL: 21TI002

CARRERA: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el **DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN** asignado es:

EDISON MILTON BALVIN SÁNCHEZ

Sin más que agregar, y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE PUEBLA
AHUACATLÁN, PUE.

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

C.c.p. ARCHIVO
Ccp Director de trabajo de titulación.

Los Llanos, Km. 1, carretera Amixtlan San Andrés, Tlayehualancingo, Puebla Anuacatlán, Puebla. C.P. 73330

Tel: (222) 852 1223 Ext: 1103 rectoria@uiepa.edu.mx uiepa.edu.mx

Gobierno de México

PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación

POR AMOR A
PUEBLA

Pensar
en Grande

UIEPA
Unidad Interdisciplinaria de Estudios de Posgrado

DIRECCIÓN ACADÉMICA
AHUACATLÁN, PUEBLA, A 04 DE DICIEMBRE DE 2025
MEMORÁNDUM UIEPA/DA/1S.4.2/0002/2025
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TEMA, OPCIÓN DE
TITULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COMITÉ TUTORAL
Y REVISOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

C. MIGUEL SANTIAGO MORALES

No. DE CONTROL: 21TI002

**CARRERA: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
PRESENTE**

Por este conducto le envío un cordial saludo, así mismo informo que una vez que se verificó el apego a la normatividad del tema para titulación propuesto por usted y su Directora de trabajo de titulación, la Dirección Académica **AUTORIZA** el trabajo titulado **“DISEÑO DE FRONT-END PARA SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL INAOE”**, para titularse bajo la modalidad de: **TESIS**

Asimismo, le notifico que su Comité Totoral y Revisor de Trabajo de Titulación, deberán entregar el dictamen final, antes del día: **04 de diciembre de 2026**.

COMITÉ TUTORAL Y REVISOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

DIRECTOR: Edison Milton Balvin Sánchez
CODIRECTORA: Cecilia Sarahi de la Rosa Vázquez
ASESOR: Javier Reyes Ortega

Sin más que agregar, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LAURA ORTEGA HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

Los Llanos, Km. 1, carretera Amixtlán San Andrés, Tlayehualancingo, Puebla Ahuacatlán, Puebla. C.P. 73330

Tel: (222) 852 1223 Ext: 1103 rectoria@uiepa.edu.mx uiepa.edu.mx

Gobierno de México

PUEBLA
Gobierno del Estado
1824 2020

Educación
Secretaría de Educación

POR AMOR A
PUEBLA

Pensar
en Grande

UIEPA
Universidad Interamericana del Estado de Puebla

DIRECCIÓN ACADÉMICA
AHUACATLÁN, PUEBLA, A 12 DE ENERO DE 2026
MEMORÁNDUM UIEPA/DA/1S.4.2/0002/2026
ASUNTO: FIRMAS DE NO CORRECCIONES

C. MIGUEL SANTIAGO MORALES
No. DE CONTROL: 21TI002
PRESENTE

Los que suscriben, miembros de la comitiva que ha realizado la revisión del trabajo de titulación del alumno:

NOMBRE	No. DE CONTROL	CARRERA
C. Miguel Santiago Morales	21TI002	Ingeniería en Tecnología Informática

A lo que se concluye que el trabajo de titulación es: APROBADO y que ya no contiene observaciones.

ATENTAMENTE

Firma

DIRECTOR: Edison Milton Balvin Sánchez

CODIRECTORA: Cecilia Sarahi de la Rosa Vázquez

ASESOR: Javier Reyes Ortega

Nombre del tema: "DISEÑO DE FRONT-END PARA SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL INAOE"

Opción: **TESIS**

C.e.p. Emelinne Nataly Navarro Arroyo – Depto. de. – Serv. Escolares de la UIEPA. - P.s.c.

Los Llanos, Km. 1, carretera Amixtlán San Andrés, Tlayehualancingo, Puebla Ahuacatlán, Puebla. C.P. 73330
Tel: (222) 852 1223 Ext: 1103 rectoria@uiepa.edu.mx uiepa.edu.mx

Gobierno de México

PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación

POR AMOR A
PUEBLA

Pensar
en Grande

UIEPA
UNIVERSIDAD INTERSERRANA
DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN ACADÉMICA
AHUACATLÁN, PUEBLA, A 12 DE ENERO DE 2026
MEMORÁNDUM UIEPA/DA/1S.4.2/0002/2026
ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE SINODALES

C. MIGUEL SANTIAGO MORALES

No. DE CONTROL: 21TI002

CARRERA: INGENIERIA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo, al mismo tiempo notifico el nombramiento de sinodales y que en su momento fungirán como miembros del jurado en el programa de protocolo para obtener el título profesional:

PRESIDENTA: Luz Rosario Hernández Morales

SECRETARIO: Edison Milton Balvin Sánchez

VOCAL: Javier Reyes Ortega

Sin más que agregar, y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD INTERSERRANA
DEL ESTADO DE PUEBLA
AHUACATLÁN, PUE.
21MSU1173Z

LAURA ORTEGA HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

C.c.p. Emelinne Nataly Navarro Arroyo. – Depto. Servicios Escolares de la UIEPA. - P.s.c.
C.c.p. ARCHIVO
C c p Comité sinodal

Los Llanos, Km. 1, carretera Amixtlán San Andrés, Tlayehualancingo, Puebla Ahuacatlán, Puebla. C.P. 73330

Tel: (222) 852 1223 Ext: 1103 rectoria@uiepa.edu.mx uiepa.edu.mx

Gobierno de
México

PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación

POR AMOR
PUEBLA

**Pensar
Grande**

UIEPA
Universidad Interserrana del Estado de Puebla

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE TESIS

Ahuacatlán Puebla, 04 de Marzo del 2026

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, **Miguel Santiago Morales** con número de matrícula **21TI002** estudiante de la **Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Ahuacatlán**, por medio de la presente, manifiesto mi consentimiento para ceder los derechos patrimoniales de la tesis titulada "**Diseño de Front-end para Sistema Web de Administración General para Estudiantes del INAOE**" a La Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Ahuacatlán.

Declaro que esta cesión de derechos permite el uso, reproducción, distribución y difusión de la tesis en medios físicos y digitales, con el propósito de contribuir al desarrollo académico y científico de la institución. **Asimismo, reconozco que se mantiene mi derecho como autor para la atribución del contenido y la posibilidad de futuras modificaciones con mi autorización.**

La presente cesión se realiza de manera **voluntaria** y sin expectativas de compensación económica, conforme a las normativas establecidas por los **lineamientos de escritura de tesis elaborados por la jefatura de investigación y desarrollo tecnológico.**

Sin más por el momento, ratifico lo anterior con mi firma.

Atentamente,

Miguel Santiago Morales

al21ti002@uiepa.edu.mx

2206095905

Firma: _____

Los Llanos, Km. 1, carretera Amixtlán San Andrés, Tlayehualancingo, Puebla Ahuacatlán, Puebla. C.P. 73330

Tel: (222) 852 1223 Ext: 1103 rectoria@uiepa.edu.mx uiepa.edu.mx

MANIFIESTO DE HONESTIDAD ACADÉMICA

El quien suscribe el **C. Miguel Santiago Morales**, alumno de la carrera de **Ingeniería en Tecnología Informática**, con matrícula 21TI002 y autor de la siguiente tesis; **"Diseño de Front-end para Sistema Web de Administración General para Estudiantes del INAOE"** manifiesto que:

- 1.- Reconozco que el plagio académico constituye un delito que está penado en nuestro país.
- 2.- Las ideas, opiniones, datos e información publicadas por otros autores y utilizadas en la presente tesis, han sido citadas reconociendo la autoría de la fuente original.
- 3.- Toda la información consultada, ha sido analizada e interpretada por el suscrito y redactado según el criterio y apreciación, de tal manera que no se ha incurrido en el "copiado y pegado" de dicha información.
- 4.- Reconozco la responsabilidad sobre los derechos de autor de los materiales bibliográficos consultados por cualquier vía, y manifiesto de no haber hecho mal uso de ninguno de ellos.
- 5.- Entiendo que la función y alcance de mi comité de asesoría, esta circunscrito a la orientación de guía, respecto a la metodología de la investigación realizada para la presente tesis, así como del análisis e interpretación de mis resultados obtenidos, y por lo tanto eximo de toda responsabilidad relaciona al plagio académico a mi comité de asesoría, y acepto que cualquier responsabilidad al respecto es únicamente mía.
- 6.- La presente tesis, fue realizada y financiada, por la Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Ahuacatlán, por el cual, doy mi consentimiento para el uso de esta tesis, para el beneficio académico.

ATENTAMENTE

MIGUEL SANTIAGO MORALES

AUTOR

Resultado del análisis

Archivo: Tesis Version Final(Miguel) (1).docx

Estadísticas

Sospechosas en Internet: 9,84%

Porcentaje de texto con expresiones en internet

Sospechas confirmadas: 9%

Confirmada existencia de los tramos en las direcciones encontradas

Sospecha de texto generado por IA: 18,32%

Porcentaje de texto con patrón similar a IA

Texto analizado: 82,44%

Porcentaje de texto analizado efectivamente (no se analizan las frases cortas, caracteres especiales, texto roto).

Éxito del análisis: 100%

Porcentaje de éxito de la investigación, indica la calidad del análisis, cuanto más alto mejor.

Direcciones más relevantes encontrados:

Dirección (URL)

https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/2518/GESTION_DOCUMENTARIA_IMPLEMENTACION_CASTILLO_Fsequence=1

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_cb5a1989fca155dd1cc328e66b8a0cb0/Details

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_cb5a1989fca155dd1cc328e66b8a0cb0

<https://www.arsys.es/blog/frontend-que-es-y-para-que-se-utiliza-en-desarrollo-web>

<https://trbl-services.eu/blog-metodologias-tradicional-vs-agil>

<https://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/925-cyt-numero-83/1901metodologia->

Texto analizado:

left-5715

Palabras insuficientes para análisis de IA.

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA- AHUACATLÁN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Palabras insuficientes para análisis de IA.

Dedicatoria

Primeramente, agradezco a Dios, por darme la vida, la sabiduría y la fortaleza necesaria para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Su presencia me dio paz en medio de la incertidumbre y esperanza cuando las fuerzas parecían agotarse.

Dedico esta tesis con profundo cariño a mi madre, por ser mi guía, mi inspiración y mi mayor apoyo emocional. Gracias por tus palabras de aliento, por tus consejos llenos de sabiduría y por enseñarme a nunca rendirme, incluso cuando el camino se volvía complicado. Tu amor incondicional ha sido una luz constante en cada paso que he dado.

A mi padre, por su apoyo firme y constante, por estar presente en los momentos clave y por enseñarme con su ejemplo que uno puede destacar en distintas áreas cuando se actúa con esfuerzo, responsabilidad y pasión. Tus enseñanzas y tu fe en mí me dieron la confianza que muchas veces necesitaba.

Finalmente, dedico este logro a los amigos que me acompañaron durante esta etapa. A aquellos que me escucharon, me motivaron y me ofrecieron una mano amiga cuando más lo necesité. Gracias por su compañía, por compartir este camino conmigo y por hacer más llevadero el proceso con su apoyo sincero.

Esta tesis es el resultado de muchas personas que creyeron en mí. A todos ustedes, gracias de corazón.

Agradecimientos

Quiero comenzar agradeciendo profundamente a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla Ahuacatlán (UIEPA) por ser el espacio en el que se forjó gran parte de mi crecimiento académico y personal. Esta institución no solo me brindó las herramientas necesarias para desarrollarme como profesional, sino también experiencias valiosas que marcaron mi vida.

De manera muy especial, extiendo mi más sincero agradecimiento al Mtro. Edison Milton Balvín Sánchez, quien no solo fue un excelente docente en el área de programación, sino también un pilar fundamental durante el desarrollo de mi tesis. Su guía constante, su disposición para resolver dudas en todo momento, y sus tutorías siempre claras y objetivas, fueron clave para que este trabajo pudiera concretarse, su orientación con paciencia y conocimiento me guiaron para organizar mis ideas, Su acompañamiento fue más allá de lo académico; fue un verdadero mentor en todo el sentido de la palabra.

También agradezco con mucho respeto y cariño a la Lic. Luz Rosario Hernández Morales, por su estilo de enseñanza tan particular y memorable. Con sus exámenes impredecibles, que siempre ponían a prueba nuestra atención y razonamiento, pero sobre todo la lectura, aprendimos a prepararnos más allá de lo evidente.

Pero más allá de las clases, valoro profundamente aquellas charlas sinceras en las que nos invitaba a reflexionar sobre nuestro potencial, nuestros errores y las oportunidades de mejora. Siempre nos impulsaba a ver más allá de lo que creíamos posible. Nuestras múltiples definiciones de “una serie de pasos”. Fue alguien en quien pudimos confiar plenamente, que fue más allá de sus deberes como maestra. Fue una guía que nos mostró con claridad lo que teníamos por delante.

A todos los maestros que estuvieron presentes a lo largo de mi formación, gracias. A quienes me enfrentaron a desafíos importantes, como las clases de matemáticas o inglés, y también a aquellos que ofrecieron su apoyo silencioso pero constante en cada

etapa. Cada clase, cada corrección, cada tutoría cada palabra de aliento dejó una huella en este camino.

A todos ustedes, gracias por contribuir a la construcción de este logro.

Resumen

El proyecto tuvo como objetivo el diseño de front-end para el “Sistema Web de Administración General para Estudiantes” del INAOE, que busca digitalizar procesos administrativos tradicionales, esto fue posible gracias al análisis detallado de los flujos de trabajo vinculados a la inscripción de estudiantes, control de pagos, gestión de asistencia, asignación de horarios, generación de reportes y la gestión de evaluaciones y estadísticas académicas.

Con este proyecto se optimizaron los recursos disponibles en la institución, como los servidores de prueba y las herramientas internas para simular los flujos de trabajo, de igual manera, además, se disminuyó notablemente el uso de materiales físicos como papel, tinta y espacio de almacenamiento. Este sistema fue desarrollado mediante el uso de la Metodología UX, la cual permitió centrar el diseño y desarrollo en las necesidades reales del usuario final. Para una mejor organización del trabajo, se utilizaron herramientas como Git y GitHub, lo que permitió llevar un control de versiones colaborativo.

Cabe destacar que este sistema fue desarrollado con PHP 8 y el framework Laravel 9, además de utilizar un entorno virtual a través de Vagrant y un sistema operativo Debian. Si bien el sistema no fue implementado oficialmente en la institución, se desarrolló como una solución completamente funcional capaz de integrarse a futuro. Gracias a la utilización de todos estos componentes previamente mencionados, se logró un sistema sólido, escalable y de alta calidad.

Palabras clave: Sistema web, administración escolar, Vagrant, Debian.

Abstract

The project aimed to design the front-end for the “General Administration Web System for Students” at INAOE, which seeks to digitize traditional administrative processes. This was made possible through a detailed analysis of the workflows related to student enrollment, payment control, attendance management, schedule allocation, report generation, and the management of evaluations and academic statistics.

With this project, the institution’s available resources such as test servers and internal tools to simulate workflows were optimized. Likewise, the use of physical materials such as paper, ink, and storage space was significantly reduced.

This system was developed using the UX Methodology, which made it possible to focus design and development on the real needs of the end user. For better work organization, tools such as Git and GitHub were used, allowing for collaborative version control.

It is worth noting that this system was developed with PHP 8 and the Laravel 9 framework, in addition to using a virtual environment through Vagrant and a Debian operating system. Although the system was not officially implemented at the institution, it was developed as a fully functional solution capable of future integration. Thanks to the use of all the aforementioned components, a solid, scalable, and high-quality system was achieved.

Keywords: Web system, school administration, Vagrant, Debian.

Índice General

Dedicatoria	I
Agradecimientos	II
Resumen.....	IV
Abstract.....	V
Capítulo I. Generalidades.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 Planteamiento del Problema	4
1.3 Antecedentes	6
1.4 Justificación.....	9
1.5 Objetivos	12
Capítulo II. Marco Teórico	13
2.1 Sistema Web.....	13
2.1.1. ¿Cómo está compuesto un sistema web?	14
2.1.2 Front-end.....	14
2.1.3 Back-end	15
2.2. Tecnologías para el desarrollo Front-end.....	16
2.2.1. Lenguajes Orientados a Front-End	16
2.3.2 Frameworks.....	18
2.3.3 Máquinas Virtuales.....	23
2.3.4 Vagrant.....	24
2.4. Que es una Metodología?	26
2.4.1. Tipos de Metodologías	26
2.4.2. Metodologías aplicadas al Front-end.	30

Atomic Design	30
2.5. Arquitectura del Front-end.....	34
2.5.1 Patrones de Diseño en Front-end	35
2.5.2 Beneficios de una Buena Arquitectura Front-end.....	35
2.5.1. Tipos de arquitectura.....	36
2.6 Usabilidad	39
2.6.1 Importancia de la UX/UI en el desarrollo Front-end	39
2.6.2 Accesibilidad web.....	40
2.6.3 Diseño responsivo.....	41
2.6.4 Pruebas de usabilidad	43
2.7 Seguridad en el Desarrollo Front-end	44
2.7.1 Prácticas de seguridad	45
2.7.2 Protección de datos sensibles.....	46
2.8 Git.....	48
2.9 Gitlab.....	50
Capítulo III. Solución de la problemática.....	52
Metodología para la resolución de la problemática	54
3.1 investigación del Usuario	55
3.1.1 Entrevista	55
3.1.2 Reunión.....	59
3.2 Análisis y Definición	60
3.2.1 Roles	60
3.2.2 Recorridos de Usuario.....	62
3.2.3 Resolución.....	66
3.3 Ideación.....	66

3.3.1 Lluvia de ideas	66
3.3.2 Agrupamiento	67
3.4 Prototipado	69
3.4.1 Escenarios de uso simulados	70
3.4.2 Bocetos digitales	70
3.5 Pruebas y Desarrollo (Testing & Development)	75
3.5.1 Desarrollo en entorno virtualizado	75
3.5.2 Control de versiones y trabajo colaborativo	77
3.5.3 Pruebas funcionales en entorno simulado	77
3.5.4 Detección de errores	78
3.6 Iteración y mejora continua	78
3.6.1 Revisiones	79
Capítulo IV. Análisis de resultados	80
4.1 Módulos	80
4.2 Situación actual: gasto y demora (“Antes”)	86
4.3 Transformación proyectada: eficiencia y digitalización (“Después”)	87
4.4. Validación de la interfaz de usuario	88
4.5 Síntesis del diagnóstico y validación	89
Capítulo V. Alcances y Limitaciones	91
5.1 Alcances	91
5.2 Limitaciones	93
Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones	95
6.1 Conclusiones	95
6.2 Recomendaciones	96
Anexos	98

Anexo 1. Fórmulas y Operaciones Matemáticas	98
Anexo 2. Pruebas de la Revisión	100
Referencias Bibliográficas	102

Tabla de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. VAGRANT, FUENTE: VAGRANT OFICIAL (2025)	24
ILUSTRACIÓN 2. VITALIZACIÓN EN VAGRANT, FUENTE: HERRERA R (2020).....	25
ILUSTRACIÓN 3. ATOMIC DESIGN EXPLICADO GRÁFICAMENTE, FUENTE: SPACE (2024).....	31
ILUSTRACIÓN 4.EL PROCESO DEL DESIGN THINKING AUTOR: PARIS-EST D.SCHOOL AT ECOLE DES PONTS 2020	31
ILUSTRACIÓN 5.UX EN 6 PASOS, FUENTE: ISOL (2023)	34
ILUSTRACIÓN 6. MVC, FUENTE: HERNÁNDEZ M (2019)	37
ILUSTRACIÓN 7. COMPONENTES MVVM. FUENTE: IMAGINAR 2020.....	38
ILUSTRACIÓN 8. ACCESIBILIDAD WEB, FUENTE: MARTÍNEZ A (2023).....	40
ILUSTRACIÓN 9. DISEÑO RESPONSIVO. AUTOR: RAMOS R (2023)	42
ILUSTRACIÓN 10.SEGURIDAD WEB. AUTOR: GLAJUMEDIA M (2020)	44
ILUSTRACIÓN 11. GIT, FUENTE: GIT OFICIAL (2024).....	48
ILUSTRACIÓN 12. GITLAB, FUENTE: GITLAB OFICIAL (2024)	50
ILUSTRACIÓN 13. UX EN 6 PASOS, FUENTE: ISOL (2023)	54
ILUSTRACIÓN 14. ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO IMG1 , FUENTE PROPIA (2024)	57
ILUSTRACIÓN 15.ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO IMG2 , FUENTE PROPIA (2024)	57
ILUSTRACIÓN 16. RESULTADOS DE ENCUESTA IMG1, FUENTE PROPIA (2024). 58	
ILUSTRACIÓN 17.RESULTADOS DE ENCUESTA IMG2, FUENTE PROPIA (2024)...	58
ILUSTRACIÓN 18. REQUISITOS, FUENTE PROPIA (2024)	60
ILUSTRACIÓN 19. ENTIDADES IMG1, FUENTE PROPIA (2024).....	61
ILUSTRACIÓN 20. ENTIDADES IMG2, FUENTE PROPIA (2024).....	61
ILUSTRACIÓN 21. DIAGRAMA DE REGISTRO IMG2, FUENTE PROPIA (2024).....	63
ILUSTRACIÓN 22.DIAGRAMA DE INSCRIPCIÓN, FUENTE PROPIA (2024).....	64
ILUSTRACIÓN 23.DIAGRAMA DE PAGOS, FUENTE PROPIA (2024)	65
ILUSTRACIÓN 25. APORTE DE NUEVAS IDEAS IMG2. FUENTE PROPIA (2024.....	67
ILUSTRACIÓN 24. APORTE DE NUEVAS IDEAS IMG3. FUENTE PROPIA (2024) ...	67

ILUSTRACIÓN 26. AGRUPAMIENTO IMG1, FUENTE PROPIA (2024)	68
ILUSTRACIÓN 27. AGRUPAMIENTO IMG2, FUENTE PROPIA (2024)	69
ILUSTRACIÓN 28. BOCETO REGISTRO, FUENTE PROPIA (2024)	71
ILUSTRACIÓN 29. BOCETO INSCRIPCIÓN, FUENTE PROPIA (2024).....	72
ILUSTRACIÓN 30. BOCETO ESTADÍSTICAS, FUENTE PROPIA (2024)	72
ILUSTRACIÓN 31. BOCETO PAGOS, FUENTE PROPIA (2024)	73
ILUSTRACIÓN 32. BOCETO CORTE DE CAJA, FUENTE PROPIA (2024)	74
ILUSTRACIÓN 33. BOCETO ASISTENCIA, FUENTE PROPIA (2024).....	74
ILUSTRACIÓN 34. HERRAMIENTAS IMG1, FUENTE: MARCOS S (2024)	76
ILUSTRACIÓN 35. HERRAMIENTAS IMG2, FUENTE: MARCOS S (2024).....	77
ILUSTRACIÓN 36. FRM-REGISTRO IMG1, FUENTE PROPIA (2025).....	81
ILUSTRACIÓN 37. FRM-REGISTRO IMG1, FUENTE PROPIA (2025).....	81
ILUSTRACIÓN 38. FRM-INSCRIPCION, FUENTE PROPIA (2025).....	82
ILUSTRACIÓN 39. GEN-CREDENCIAL, FUENTE PROPIA (2025)	82
ILUSTRACIÓN 40. FRM-ASISTENCIA, FUENTE PROPIA (2025).....	83
<i>ILUSTRACIÓN 41. FRM-PAGOS, FUENTE PROPIA (2025)</i>	<i>83</i>
ILUSTRACIÓN 42. FRM-CORTE DE CAJA IMG2, FUENTE PROPIA (2025).....	85
ILUSTRACIÓN 43. PDF-CORTE-CAJA, FUENTE PROPIA (2025).....	86

Capítulo I. Generalidades

1.1 Introducción

Todos conocemos la importancia que tienen las Tecnologías de la Información como elemento clave para alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones, proporcionando herramientas digitales que optimizan procesos y mejoran la eficiencia en la gestión.

En el sector educativo la creación de un sistema web hace más fácil la gestión académica, teniendo un control más rápido de los registros, el control del proceso y la gestión de aportes económicos. Tener estos procesos digitalizados nos ayuda a minimizar los errores cometidos por nosotros mismos, así como minimizar el tiempo tanto para los estudiantes como para los que se dedican a los registros

En este contexto, diversas investigaciones han señalado que los estudiantes de ciencias computacionales enfrentan retos significativos en el aprendizaje de la programación, especialmente en la comprensión de conceptos algorítmicos y en la resolución de problemas computacionales.

Un estudio realizado con estudiantes de la Sierra Norte del estado de Puebla identificó dificultades relacionadas con la lógica de programación, el acceso a recursos tecnológicos y las metodologías de enseñanza utilizadas en el aula (Balvín-Sánchez et al., 2026). Estos hallazgos evidencian la importancia de fortalecer los procesos académicos mediante herramientas tecnológicas que faciliten la organización y gestión de la información educativa.

Según Ávila (2020). Los sistemas web son un entorno en línea creado para que las personas la puedan manipular desde la web. Sin la necesidad de instalarse en ningún equipo o un sistema operativo como Windows, Linux, etc. Este tipo de plataforma se resguardan en servidores que están conectados vía internet, así cualquier persona que quiera hacer uso del sitio solo tendrá que disponer de internet y lo podrá manipular remotamente permitido así la gestión de la información podrá hacer uso de la automatización de procesos que lo llevaban a cabo manualmente a un entorno digital.

Las entidades académicas ya sean grandes o pequeñas tienen complicaciones en la optimización de sus procesos administrativos. Les falta un sistema que les ayude a mejorar su proceso administrativo, eso ayudaría a retrasos que tenga que ver con el registro de estudiantes, en la actualización de su información académica y su organización de aportes económicos con entidades financieras (Gerardo, 2017).

Varias entidades académicas todavía dependen de métodos tradicionales para sus registros como el uso de papel. O algunos sistemas antiguos obsoletos para la época actual. Lo que empeora la eficiencia de trabajo y algunas tomas de decisiones que se basan en información actual (Rodríguez et al., 2021).

Hoy en día, varias instituciones educativas todavía no tienen una plataforma digital que les ayude a administrar estos procesos. Lo que aún les genera retrasos, inconformidades o dificultades en asistencia de los estudiantes. La ausencia de un método digital afecta la capacidad de una institución para brindar una buena asistencia educativa ágil y seguro. Las automatizaciones y el uso de métodos actuales hacen de una buena optimización académica, garantizando los procesos más eficientes con una buena accesibilidad.

Para este trabajo de investigación se ha definido como problema la espera en los trámites administrativos relacionados con la gestión académica y de pagos de los alumnos en el INAOE. Estudios recientes ponen de relieve que numerosas instituciones de educación superior en México todavía tienen una infraestructura tecnológica ineficiente, y el Estudio 2024 del Comité ANUIES-TIC muestra que muchas universidades siguen teniendo dificultades en los trámites digitales, los cuales terminan repercutiendo en la operabilidad.

Dicha carencia de un sistema que integre el registro de alumnos, la gestión de pagos y el manejo de datos académicos atenta no solo contra la eficiencia de la institución sino que, en definitiva, compromete la experiencia de los estudiantes, por lo que es muy necesario que se implemente una solución que dé fin a dichos trámites, como podría ser la propuesta de un sistema web de forma temprana en esta tesis, que además de actualizar y poner fin a las esperas garantice también la transparencia, la pronta obtención de los trámites y el ahorro de los recursos.

La implementación de un sistema web específico para INAOE permitirá la automatización de tareas administrativas esenciales, eliminando errores humanos, reduciendo tiempos de espera y garantizando un control más preciso sobre la información estudiantil. Este proyecto busca no solo mejorar la operatividad interna de la institución, sino también ofrecer un servicio más eficiente y accesible a los alumnos, promoviendo una gestión académica moderna y alineada con las necesidades tecnológicas actuales.

1.2 Planteamiento del Problema

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) se enfrenta a importantes retos en la gestión general de sus alumnos debido al uso de métodos convencionales y sistemas separados para controlar la información tanto académica como administrativa. De acuerdo con el Estudio 2023 del Comité ANUIES-TIC, muchas Instituciones de Educación Superior en México aún reportan baja madurez digital en sus sistemas administrativos, lo que dificulta una administración integrada y efectiva.

En este momento, por la gestión manual y, de manera importante, la naturaleza dispersa con que están los datos en los diferentes sistemas, la sincronización de la información se complica, lo que va en detrimento del acceso rápido a datos críticos. El mismo diagnóstico asegura que en algunas universidades la gobernanza de TI no llega a implementar una administración electrónica de gran envergadura.

El hecho de no disponer de un interfaz que sea de fácil uso y visualmente intuitivo, lo que incrementa la complejidad de los procesos administrativos y limita la toma de decisiones basadas en datos confiables. Lo anterior se ve respaldado por lo que exponen la SEP y la ANUIES, pues la digitalización en la educación superior pone a prueba una de las prioridades que tienen por objetivo la mejora de la eficiencia institucional y que están manifiestas en la política pública de educación superior (Ponce López, Castañeda de León y López Valencia, 2023).

Por lo que se ha expuesto, se genera la necesidad de crear una solución digital que centralice y agilice la gestión de los estudiantes en el INAOE, mejorando el registro académico y el proceso de consulta de la información estudiantil.

Esta plataforma web permitirá la integración de los trámites administrativos, eliminando tiempos de respuesta y reduciendo errores debido a una administración manual de la información.

La interfaz garantizará que la forma en que los usuarios interactúen con los datos de los alumnos y los datos académicos sea muy sencilla. Para esto se propone

desarrollar una aplicación web con el stack Laravel como framework y Bootstrap para la interfaz responsiva y moderna. Este sistema será la base para un entorno más eficiente, escalable y seguro, con posibilidades de integrarse a la infraestructura tecnológica del INAOE, en un futuro.

1.3 Antecedentes

Durante la última década, numerosos estudios han evidenciado que la automatización de los procesos administrativos ejerce un impacto positivo en la eficiencia institucional y en la calidad de los servicios educativos. Gerardo (2017) analizó la adopción de plataformas digitales en cinco universidades mexicanas, encontrando que la reducción de errores manuales supera el 40 % tras la implementación de sistemas web de registro estudiantil y control financiero. Asimismo, identificó que la mayoría de las demoras en la atención al alumnado se originan en la baja integración entre los módulos académicos y los de pago, lo que pone de relieve la necesidad de una infraestructura digital unificada.

De forma complementaria, Hernández et al. (2018) realizaron un estudio comparativo en institutos tecnológicos del norte de México, demostrando que la migración de expedientes en papel a repositorios en línea disminuye los tiempos de procesamiento de solicitudes en un 50 % y mejora la trazabilidad de los documentos académicos. Estos resultados confirman que la digitalización no solo agiliza procesos, sino que también fortalece la transparencia institucional y la toma de decisiones basada en datos.

El diseño de este tipo de aplicaciones web para la gestión o administración académica se ha trabajado a nivel internacional, como a nivel nacional. Ávila (2020), aporta una definición de aplicaciones web que son entornos en línea alojados en servidores que permiten el acceso a estudiantes y administradores a un módulo de matriculación, un módulo de evaluación y un módulo de retroalimentación del trabajo del estudiante a distancia para evitar la instalación local de un programa, lo que contribuye a la interoperabilidad y a mantener la información al día.

Un estudio de caso práctico llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Puebla, expone cómo los autores, Rodríguez et al. (2021) implementaron un prototipo de sistema web que integra de un modo muy similar el registro de asignaturas, la carga de calificaciones y la carga de reportes financieros, mostrándose una mejora de un 30 % en la satisfacción del personal administrativo y un incremento del 25 % en la puntualidad del pago por parte de los estudiantes, cobertura que realza el valor que

poseen este tipo de plataformas combinando el ámbito académico con el financiero desde una misma arquitectura tecnológica.

La parte financiera continúa siendo uno de los principales cuellos de botella que se dan en los sistemas administrativos que operan en las universidades. Martínez y López (2019) en su propuesta de un sistema de cobros y de un seguimiento de las aportaciones en universidades colombianas son capaces de generar una reducción del 35 % de las inconsistencias contables a la vez que están en condiciones de mejorar la transparencia consolidando reportes automáticos.

Pérez (2022) también analizó la implementación de pasarelas de pago en los sistemas académicos de Argentina, concluyendo que los pagos electrónicos son capaces de reducir en forma significativa el número de retrasos en cuotas en un porcentaje superior a 20 % a la vez que las pasarelas de pago fomentan la autorregulación financiera de los estudiantes.

A nivel internacional, Smith y Johnson (2018) diseñaron en Estados Unidos un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) con módulos contables, académicos y de analítica avanzada en una universidad de California. Su aplicación redujo un 45 % los tiempos de administración de becas y ayudas económicas, gracias a flujos de trabajo automatizados y notificaciones proactivas. Por su parte, Lee (2021) evaluó sistemas web de gestión estudiantil en Corea del Sur, donde la integración de analítica de datos permitió predecir deserciones y automatizar alertas de pago, lo que derivó en una mejora del 15 % en la retención del alumnado.

No obstante, todavía existe una diferencia enorme en lo que respecta a la unificación de módulos académicos y módulos financieros donde existen plataformas modulares, ya que la mayoría de los sistemas de información para todas las plataformas analizadas desde la perspectiva de los módulos académicos y financieros, la mayoría de los sistemas respaldan la automatización de tareas específicas, muy pocos lo hacen en su totalidad, ya que la integración para conectar información académica y el proceso económico en tiempo real se encuentra poco desarrollado.

Todo lo anterior justifica la propuesta de un sistema web integral para el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), orientado a mejorar la gestión académica y financiera con un enfoque interoperable, transparente, flexible en función de las actuales demandas de digitalización institucional.

1.4 Justificación

El diseño del front-end del sistema web de Administración General de Estudiantes del INAOE responde a una necesidad urgente y documentada de modernizar los procesos internos y optimizar la gestión académica. Datos oficiales muestran que solo el 51 % de las instituciones de educación superior en México tiene sus servicios administrativos completamente digitalizados, según un estudio reciente realizado por la UNAM en el marco del Encuentro ANUIES-TIC (UNAM, 2023).

Además, un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México realizado por Vilchis-Torres y Segura-Lazcano evidencia que muchas universidades todavía enfrentan brechas tecnológicas e institucionales en sus políticas de digitalización.

En el libro “Transformando la gestión de tecnología educativa en las IES mexicanas”, el Grupo ANUIES-TIC documenta experiencias concretas entre 2019 y 2024 sobre la implementación de administración electrónica, repositorios digitales y retos de cultura institucional, lo que subraya que la transformación digital es un proceso activo y necesario (Vilchis-Torres & Segura-Lazcano, 2025).

Estos estudios en el ámbito jurídico positivo (entre los que figuran los de Aguirre, Arreola, Castellanos, Goenaga y Huerta) plantean que no solamente se considera la digitalización como un valor ideal, sino que se acepta sin ningún tipo de dudas su consideración como reto que deben superar muchas instituciones del país . Esta razón de ser de una interfaz moderna y más segura para que pueda atender la Institución Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) no sólo lo puede observarse como una respuesta a la casuística de ineficacia, sino que debe seguirse como una necesidad real, vinculada a la reducción de errores y pérdida de datos, de la actualización en tiempo real, y de la mejor forma. de coordinar áreas.

Para lograrlo, el uso de tecnologías como Laravel y Bootstrap en la plataforma propuesta contribuirá a construir un sistema escalable y accesible, alineado con las prácticas de transformación digital observadas en otras IES.

El front-end no se comprende solamente como una interfaz gráfica, sino como un espacio en el que se entremezclan las experiencias que viven estudiantes, docentes y el personal administrativo. Un diseño intuitivo y funcional permitirá a los usuarios acceder a la información, realizar trámites y comunicarse sin dificultades, lo que reducirá los tiempos de espera y aumentará la satisfacción con la institución. Los docentes gestionarán clases, registros y evaluaciones de una forma más ágil, y el personal administrativo optimizará su trabajo diario (el cual podrá ser de mayor exigencia y / o valor estratégico).

Este sistema se construirá con base en los principios de accesibilidad universal, entendida conforme a la Iniciativa de Accesibilidad Web del W3C (WAI), que define que los sitios web deben permitir que personas con diferentes capacidades perciban, comprendan, naveguen e interactúen con la web. Esta característica refuerza el compromiso del INAOE con la inclusión y la equidad.

La decisión de optar por Laravel y Bootstrap es consecuencia de una toma de decisiones técnicas suficientemente fundada. Por una parte, Laravel es un framework moderno del lenguaje PHP creado por Taylor Otwell, diseñado en base a la arquitectura MVC, con una comunidad activa y que proporciona con autenticación, seguridad, despliegues eficientes, etc. (Otwell, 2024). Y por otro, Bootstrap permite crear interfaces responsivas, coherentes y válidas en diferentes tamaños de dispositivo. La combinación de ambas tecnologías posibilitará construir una plataforma eficiente, sostenible y mantenida.

Asimismo, la digitalización en la educación superior es un reto ya identificado por distintas instituciones internacionales, ya que la UNESCO considera que esta digitalización hace posible que la educación superior sea más inclusiva, más eficiente y, en consecuencia, de mejor calidad (Wang, 2023). Por tanto, este proyecto de Front-end representa no sólo una mejora tecnológica, sino que es un apoyo a una declaración institucional basada en políticas internacionalistas de digitalización.

En suma, el desarrollo de este Front-end no solo responde a una necesidad inmediata, sino que marca el inicio de una transformación integral hacia una gestión académica inteligente, transparente y sostenible, alineada con los desafíos tecnológicos del siglo XXI, y puede servir como modelo para otras universidades que persiguen la modernización digital.

1.5 Objetivos

Objetivo general

Diseñar la interfaz para un sistema web para la Gestión de Estudiantes del INAOE, empleando los frameworks Laravel y Bootstrap, con el propósito de optimizar los procesos de registro, control académico y gestión administrativa, incrementando la eficiencia, seguridad y accesibilidad en el manejo de la información institucional.

Objetivos específicos

1. Planificar una composición visual intuitiva y responsiva que facilite la interacción del usuario con el sistema y, con ello, se garantizará una experiencia de uso dentro de los límites que definen el uso de la web desde el punto de vista de la accesibilidad y desde el punto de vista de la usabilidad.
2. Optimizar el proceso de inscripciones mediante formularios dinámicos desarrollados con Laravel y JavaScript, permitiendo el registro, edición y validación de datos estudiantiles en tiempo real para reducir errores y tiempos de procesamiento.
3. Implementar un módulo financiero integrado, donde el personal administrativo pueda gestionar pagos, adjuntar comprobantes, consultar saldos y generar recibos en formato PDF, fortaleciendo la trazabilidad y transparencia de las transacciones.
4. Automatizar el control de asistencia estudiantil, vinculando el registro con los horarios establecidos y limitando la marcación a una sola vez por jornada, con el fin de garantizar precisión y evitar duplicidades.
5. Fortalecer la seguridad de los datos institucionales mediante la integración de validaciones internas, autenticación de usuarios y manejo adecuado de sesiones en Laravel, protegiendo la información sensible y asegurando la integridad del sistema.

Capítulo II. Marco Teórico

2.1 Sistema web

Un sistema web o también conocido como aplicaciones Web son aquellos que están creados e instalados sobre una plataforma o sistema operativo (Windows o Linux). Sino que están alojado en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local) como es el caso de este proyecto. Su apariencia se asemeja mucho a la de las páginas web comunes que vemos con regularidad, sin embargo, los "sistemas web" poseen capacidades significativas que ofrecen soluciones a situaciones específicas como es el caso de este sistema.

Según García (2022) los sistemas web se caracterizan por:

- Enfocarse en documentos que contienen páginas web estáticas o dinámicas.
- Priorizan el diseño y la interfaz.
- Están guiados por el contenido, lo que incluye el desarrollo del mismo.
- Requieren proporcionar servicios a usuarios con una variedad de características y capacidades.
- Ejemplifican la relación entre el arte y la ciencia que típicamente se observa en el desarrollo de software.

Resulta clave aceptar la idea de que los sistemas web se fundamentan en bases de datos adecuadas a las exigencias productivas de cada cliente. Esa adecuación permite procesar y presentar dinámicamente la información. Esto facilita el acceso urgente a determinados datos y a la interactividad con el usuario.

A su vez, la adaptación de la arquitectura de la base de datos de acuerdo a necesidades especiales permite mejorar los procesos internos y esto repercute en costes operativos más bajos y en eficacia en la ejecución de procesos. Esta solución también tiene en cuenta el hecho de que debe aumentar la velocidad en la obtención de información, así como la estabilidad del sistema o bien la respuesta del mismo ante ciertas demandas, logrando una base de datos más coherente y sólida.

2.1.1. ¿Cómo está compuesto un sistema web?

Las páginas web y los servicios actuales tienen dos "capas" en su desarrollo: el front-end para el día logo con los usuarios y el back-end para las acciones del tipo técnico. Los usuarios "conversan" con el front-end y el back-end, que permanecen ocultos, actúa respondiendo a las preguntas que les transmiten el front-end. Cada uno está escrito según principios distintos y en lenguajes diferentes. Vamos a ver en qué se diferencia el uno del otro y cómo se comunican.

2.1.2 Front-end

El "front-end" de una aplicación o página web permite al usuario interactuar con ella, también conocida como lado del cliente, básicamente consiste en todo lo que vemos en la pantalla para que la información se pueda presentar de manera más amigable para el usuario (Stoney, 2020).

Los elementos que conforman un front-end son los diferentes tipos de letra, variedad de colores, adecuación responsiva a diversas pantallas, efectos de un teclado, de un ratón, efectos visuales, desplazamientos y demás elementos que posibilitan navegar en una aplicación o página web así logrando obtener una experiencia satisfactoria por parte del usuario (Ibarra, et al.,2021).

Se podría decir que el front-end se ocupa de transformar las ideas y la información en una experiencia visual e interactiva que es percibida por el usuario a través de la pantalla en el dispositivo de este, ya que se basa en lenguajes como HTML, CSS y JavaScript para estructurar, dar estilo y animar cada uno de los elementos visuales que componen la salida del sistema. También se hace hincapié en el diseño responsivo, que hace que lo que se tiene que presentar sea óptimo para cada uno de los diferentes dispositivos y / o tamaños de pantalla en los que la salida de la aplicación tiene que producirse. En definitiva, los frameworks y las herramientas modernas buscan hacer más sencilla la elaboración de la interfaz de usuario y, por tanto, las suelen hacer más atractivas y te garantizan que cada uno de los detalles que debes

tener en cuenta, desde la elección tipográfica, hasta la opción del tono que corresponde a cada color y / o efectos visuales que contribuyen a una navegación intuitiva y grata.

2.1.3 Back-end

El concepto de “back-end” se refiere a la capa de acceso a los datos de software que es no visible o es inaccesible para el usuario. Esta capa es la responsable de la funcionalidad, seguridad y optimización de recursos del sitio web o aplicación. Además, contiene toda la lógica interna de la aplicación para su correcto funcionamiento, incluida la base de datos que almacena los datos de la aplicación dentro de un servidor. Gracias al back-end es posible realizar o implementar procesos para facilitar el desarrollo del sistema, de las operaciones lógicas, la conectividad de bases de datos, la optimización de recursos y gestión de archivos. Dentro del back-end se utilizan varias librerías para ciertas funciones, como la compresión de imágenes o su previsualización y para mejorar la eficiencia del proceso, entre otras (Ibarra, et al.,2021).

El back-end expone los principios fundamentales para la construcción de la parte trasera de cualquier aplicación, es el encargado de controlar la lógica interna, la seguridad y el acceso a los datos. Aunque a los ojos del usuario la parte trasera parezca ocultar un mundo oscuro; es en parte gracias a esta parte trasera que el funcionamiento de la aplicación sea bueno, que la información que introducimos se almacene, se procese y se recupere usando los sistemas de almacenamiento utilizados de forma óptima, que se produzca la conexión con bases de datos y la optimización de los recursos del sistema.

El back-end también hace uso de librerías o clases que ayudan a realizar tareas específicas; por ejemplo, la compresión de imágenes, la mejora del rendimiento, etc. En definitiva, el back-end es lo que hace que cualquier aplicación funcione, sea segura y escalable.

2.2. Tecnologías para el desarrollo Front-end

2.2.1. Lenguajes orientados a front-end

Es un recurso que ofrece la posibilidad de que los programadores se comuniquen con la máquina mediante instrucciones específicas fijas. Es comparable al lenguaje que permite la conversión de ideas humanas en órdenes que pueden ser comprendidas por la máquina. Con estos tipos de lenguajes, se pueden realizar desde calculadoras sencillas hasta juegos y aplicaciones complejas (UNIR, 2024).

HTML:

Uno de los aspectos más generales y básicos del front-end es la creación del contenido que conforma las páginas web. El lenguaje empleado para la definición del contenido es el HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Mercado de Hipertexto) que consiste en una estructura de marcas o etiquetas que permiten definir elementos como párrafos, encabezados, imágenes, listas, etc. Con HTML lo único que debe hacerse es el correcto desarrollo de una estructura del contenido dejando muy clara la función de cada uno de los textos, enlaces o elementos multimedia de la página web que está siendo generado (Zúñiga, 2024).

El Desarrollador utiliza HTML para los siguientes fines:

- **Implementación de un sitio web o desarrollo web:** permite facilitar el diseño de la implementación de la configuración textual, de los hipervínculos, de los archivos multimedia, de los botones de la página web.
- **Documentación web:** permite la organización del contenido en la página de la misma. Lo hace gracias a sus etiquetas de título, encabezado y cuerpo.
- **Navegación:** inclusión de enlaces que llevan a contenido interno relacionado o de otros sitios.
- **Responsividad:** ayuda a que el contenido sea adaptativo y responsivo a los dispositivos de los usuarios.
- **Integración de API's:** permiten la inclusión de nuevas funcionalidades o características al sitio (Samantha, 2022).

CSS:

CSS (Hojas de Estilo en Cascada). Con el lenguaje CSS se define cómo se muestra el contenido estructurado mediante el HTML. Es decir, mientras que HTML sirve para expresar el contenido de la página, con CSS se define cómo debe verse ese contenido en la pantalla del navegador. (Zúñiga, 2024).

A través de CSS, los diseñadores deben determinar colores, tipografías, espaciados, así como otros aspectos visuales del sitio web como sombras, colores de fondo, animaciones y mucho más.

El profesional usa CSS para cambiar el aspecto de las páginas generadas con HTML. Gracias a este lenguaje, configura y controla el color, estilo de textos, espaciado entre párrafos, diseño de columnas, animaciones, tamaño de imágenes, entre otras opciones. Así, logra el diseño de un sitio dinámico.

JAVASCRIPT:

JavaScript, que nos permite definir todos los aspectos relacionados con el comportamiento de la página y que sirve para añadir interactividad a un sitio web. Con JavaScript se debe indicar qué pasa cuando el usuario realiza acciones sobre los elementos, hace clic en los campos de formulario, escribe en ellos, pasa el ratón sobre determinadas partes de la página, etc. Además, JavaScript nos permite manipular la página dinámicamente, de modo que se dé respuesta visual a las acciones del usuario sobre ella (Zúñiga, 2024).

En el desarrollo front-end, JavaScript proporciona herramientas interactivas para un sitio web. Ejemplos de funciones que sería posibles agregar a plataforma:

- Mostrar u ocultar información con el clic de un botón.
- Cambiar el color de un botón cuando es seleccionado.
- Movimiento de un carrusel de imágenes.
- Acercar o alejar una imagen.
- Visualización de un temporizador o cuenta regresiva en un sitio.
- Reproducción de animaciones, audios o videos.

- Implementación de un menú desplegable.

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más conocidos y también uno de los más versátiles para el desarrollo front-end ya que permite extender la funcionalidad desde las páginas web más básicas hasta las aplicaciones que incorporan marcos web de última generación. JavaScript permite crear páginas web dinámicas, interfaces de usuario interactivas y marcos web modernos. Aunque a los aprendices de JavaScript para el desarrollo front-end quizás les sea más atractivo (y fácil) aprender las bibliotecas de JavaScript antes de realizar el trabajo principal con JavaScript, conviene hacerlo si se tiene una buena base en JavaScript, y para ello hay que entender las cosas más básicas como la sintaxis, los tipos de datos, los operadores, las estructuras de control, las funciones, los objetos, las matrices, etc. Este artículo toca algunos de los conceptos y habilidades de JavaScript que los desarrolladores front-end deben dominar y practicar (Rodríguez, 2024).

2.3.2 Frameworks

¿Qué es? La palabra framework, se puede traducir como “marco de trabajo”, a partir de esta mera traducción podemos decir que el framework es un esquema o patrón tecnológico que se usa en el entorno informático y contiene herramientas y librerías para el desarrollo o la implementación de una nueva aplicación o web, además también nos permite mantener un orden concreto y preciso en el desarrollo de estas (Vázquez, 2020).

El uso de frameworks sirve en la mayor parte de los casos para agilizar los procesos de desarrollo porque podemos reutilizar herramientas o módulos, ya tienes el 'esqueleto' sobre el que trabajar. El hecho de escribir código o de desarrollar una aplicación es más fácil y, además, te sirve para tener mejor organización y control de todo el código elaborado, que puedes, además, volver a utilizar en el futuro.

- Reutilizar el código de las aplicaciones tantas veces como desees: puedes optimizarlo, con todas las ventajas que eso ofrece.

- Puedes tratar de tareas de programación mediante la automatización, por la que puedes gastar menos tiempo (el mismo o el de tu grupo de trabajo) en programar.

Reducir tiempos significa tener mayor productividad, así como la reutilización de recursos te lleva a tener menor riesgo y, por lo tanto, un framework o unos frameworks son de mucha ayuda tanto para programadores como para desarrolladores, ya que se simplifican mucho las tareas (UNIR, 2022).

Principales frameworks orientados al front-end

Vue

Vue (pronunciado /vju:/, como view) es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia de otros frameworks monolíticos, Vue está diseñado desde cero para ser utilizado incrementalmente. La librería central está enfocada solo en la capa de visualización, y es fácil de utilizar e integrar con otras librerías o proyectos existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente capaz de impulsar sofisticadas Single-Page Applications cuando se utiliza en combinación con herramientas modernas y librerías de apoyo (Vue.js, s. f.).

Herramientas de Vue

Vue.js especializa en la capa de vista, así que requiere herramientas adicionales para hacer aplicaciones más difíciles. Si lo desea, puede usar:

- Administrador de paquetes: dos administradores de paquetes populares para Vue son npm (que se incluye con NodeJS) y yarn. Ambos admiten una amplia biblioteca de paquetes bien mantenidos que se pueden instalar.
- CLI de Vue: un kit de herramientas estándar para el desarrollo rápido con Vue.js con compatibilidad de serie con Babel, PostCSS, TypeScript, ESLint, etc.

- Nuxt.js: un marco que permite las aplicaciones Vue.js representadas en el servidor. El hecho de representar el servidor aumenta el SEO y el rendimiento de las UI.
- Vue Extension Pack para VS Code: agrega resaltado de sintaxis, asignación de formato al código y fragmentos de código a los archivos. vue.
- Vuetify: una biblioteca de interfaz de usuario de Vue que ofrece componentes de Material Design Framework.
- Vuesion: un reutilizable de Vue para aplicaciones web progresivas listas para producción.
- Storybook: un entorno de desarrollo y pruebas para los componentes de la interfaz de usuario de Vue.
- Vue Router: admite la asignación de direcciones URL de aplicaciones a componentes de Vue.
- Vue Design System: una herramienta de código abierto para compilar sistemas de diseño con Vue.js.
- Vuex: sistema de administración de estado para aplicaciones Vue (Microsoft, 2024).

React

React, también conocido como React.js o ReactJS, está desarrollado por Facebook. Aunque se le llama a menudo framework, en realidad es una biblioteca que se puede combinar con otras bibliotecas y herramientas para crear soluciones completas para el desarrollo de aplicaciones (UNIR, 2022).

React es una opción popular entre los desarrolladores debido a su eficiencia en el rendimiento, su enfoque en la reutilización de componentes y su comunidad activa y sólida.

Algunas características clave de React son:

- **Enlace de datos unidireccional:** dentro de la arquitectura de React, puedes ver cómo utiliza un flujo de datos unidireccional para realizar un seguimiento de los cambios de datos con el fin de comprender cómo los cambios de estado afectan a la interfaz de usuario.
- **Sintaxis más precisa:** React utiliza una extensión de sintaxis llamada JSX, que permite la mezcla de HTML y JavaScript en el mismo archivo, algo que te permite crear y mantener componentes con mejores parámetros y una sintaxis declarativa más familiar.
- **DOM virtual:** es una característica de React que garantiza que el rendimiento de la página web no se vea afectado por las actualizaciones de estado en la página. Esta característica se encuentra entre las actualizaciones de estado de la página y el DOM real para intentar realizar la menor cantidad de cambios posible.

Angular

Angular es una plataforma y un framework para crear aplicaciones de una sola página en el lado del cliente usando HTML y TypeScript. Angular está escrito en TypeScript. Implementa la funcionalidad básica y opcional como un conjunto de bibliotecas TypeScript que importas en tus aplicaciones. (Angular, S/F).

AngularJS usa la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), que se usa en el desarrollo de aplicaciones web.

Este tipo de arquitectura consta de:

- **Modelo:** la estructura de datos que administra la información y recibe información del controlador
- **Vista:** la representación de la información
- **Controlador:** responde a la entrada e interactúa con el modelo

En el contexto de AngularJS, el modelo es el framework, mientras que la vista es HTML y el control es JavaScript.

Según Hostinger (2023), para hacer más simple la interacción entre el framework y el lenguaje de programación, se sigue la siguiente lógica:

- AngularJS **une** JavaScript y HTML
- JavaScript **acepta** la entrada del usuario y la envía a AngularJS
- AngularJS usa la entrada para **modificar** HTML.

Laravel

Laravel es un framework de aplicaciones web con una sintaxis bien expresiva y bien elegante. Un framework de aplicaciones web es un marco de trabajo y un punto de partida a partir del que empezar a crear tu aplicación, de forma que tú puedes empezar a concentrarte en crear cosas increíbles mientras nosotros nos ocupamos del resto de los detalles.

Laravel trata de ofrecerte una experiencia de desarrollo increíble mientras proporciona características potentes como inyección de dependencias extendidas, una capa de abstracción de base de datos bien expresiva, colas eficaces, trabajos programados, pruebas unitarias e integradas, etc. Ya sea que esté comenzando con los frameworks web de PHP o que hayas estado haciendo aplicaciones de PHP durante años, Laravel es el framework que crecerá contigo; te ayudaremos a dar tus primeros pasos como desarrollador web o a hacer que tu experiencia se eleve al siguiente nivel. No podemos esperar a ver lo que construirás.

Blade

En el pasado, la mayoría de las aplicaciones PHP mostraban HTML en el navegador utilizando plantillas HTML simples intercaladas con 'echo' declaraciones PHP que mostraban datos recuperados de una base de datos durante la solicitud. Ahora se

utilizan nuevas tecnologías la cual mitiga la redundancia de código en un motor de plantillas como Blade que está incorporado en Laravel.

Blade, siendo una poderosa herramienta que complementa la funcionalidad que aporta Laravel con el fin de conseguir vistazos dinámicos, limpios, bien organizados, etc., tiene una sintaxis intuitiva con características avanzadas que logran optimizar el flujo de trabajo de los desarrolladores para que puedan construir aplicaciones más eficientes. Blade, añadiendo herencia de plantillas, vistas parciales, control de flujo, etc., redefine la forma en la que manejamos la presentación en Laravel (Cabrera, 2024).

2.3.3 Máquinas Virtuales

Según Smalley (2024), una máquina virtual (VM) es una representación virtual o emulación de un equipo físico que utiliza software en lugar de hardware para ejecutar programas e implementar aplicaciones. Estas VMs aprovechan los recursos de una única máquina física como CPU, memoria, red y almacenamiento para ejecutar de forma simultánea múltiples sistemas operativos aislados en un mismo host.

la virtualización se logra mediante un hipervisor, capa de software que gestiona el acceso de varias VMs al hardware subyacente. Existen dos categorías principales:

- **Tipo 1 (bare-metal):** Se instala directamente sobre el hardware (por ejemplo, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V).
- **Tipo 2 (hosted):** Se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión (por ejemplo, VirtualBox, VMware Workstation).

Las máquinas virtuales permiten agrupar servidores, ya que permiten la ejecución de varios sistemas operativos sobre una única máquina física con el fin de reducir los costes de infraestructura y optimizar el uso de recursos. También son muy utilizados en entornos de desarrollo y de prueba, especialmente porque permiten la creación de instancias fugaces (o efímeras) que pueden volver rápidamente a un estado original y

que permiten milagrosamente el aislamiento de fallos o el ocultamiento de vulnerabilidades.

Cómo utilizarlas

Para crear y gestionar una máquina virtual, primero se instala un hipervisor y se configura la VM asignándole CPU, memoria RAM, disco virtual y adaptadores de red. Herramientas de virtualización suelen permitir tomar **instantáneas** (snapshots) que capturan el estado de la VM en un momento dado y **clonados** para duplicar configuraciones completas, facilitando la restauración o el despliegue de entornos idéntico (IBM, s.f.).

2.3.4 Vagrant

Entornos de desarrollo hechos fáciles

Ilustración 1. Vagrant, Fuente: Vagrant Oficial (2025)

Vagrant es una herramienta de código abierto diseñada para describir, automatizar y versionar entornos de desarrollo virtuales mediante un único archivo de configuración en Ruby denominado Vagrantfile. Su propósito es proporcionar “entornos idénticos de desarrollo que replican fielmente la infraestructura de producción”, abstrayendo las diferencias entre distintos hipervisores (VirtualBox, VMware, HyperV) y plataformas de nube (AWS, GCP), a través de un sistema modular de providers y provisioners (Hashimoto, 2013).

Vagrant se hace cargo del inconveniente de "me funciona en mi máquina" al versionar toda la configuración del entorno junto con el código fuente del proyecto. De ese modo, cualquier persona que colabore en el proyecto puede obtener un entorno idéntico al ejecutar la instrucción `vagrant up`. Este aspecto de Vagrant acelera la incorporación

de nuevos desarrolladores y asegura que podemos reproducir todo de cara a las pruebas y la demostración de características.

Además, Vagrant nació como “un sistema de aprovisionamiento de entornos” que permite levantar máquinas virtuales configuradas según plantillas (llamadas “boxes”) con unos pocos comandos, facilitando la consistencia de entornos en equipos de desarrollo distribuidos.

En términos de funcionalidad general, Vagrant se emplea para levantar máquinas virtuales de manera automatizada utilizando proveedores de virtualización como VirtualBox, VMware o Docker.

Ilustración 2. Virtualización en Vagrant, Fuente: Herrera R (2020)

Esta capacidad lo convierte en una herramienta altamente útil tanto para desarrolladores como para equipos de operaciones, ya que permite emular sistemas completos en una máquina local sin necesidad de infraestructura costosa.

Según Cancino (2019), Vagrant ayuda a minimizar los errores derivados de diferencias entre entornos, brindando consistencia y simplificando el trabajo colaborativo en equipos distribuidos.

En cuanto a sus beneficios, uno de los más importantes es la homogeneización de entornos, lo cual asegura que todos los miembros del equipo trabajen bajo las mismas condiciones, lo que reduce significativamente los errores de compatibilidad. Además,

al integrar provisionadores como Shell, Ansible o Puppet, Vagrant permite automatizar la instalación y configuración del software, lo que incrementa la eficiencia operativa y disminuye la intervención manual en tareas repetitivas (grams, 2024). Asimismo, al facilitar la creación y destrucción rápida de entornos virtuales, contribuye a un uso más eficiente de los recursos y a una mayor agilidad en los ciclos de desarrollo y pruebas.

2.4. ¿Qué es una Metodología?

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas aplicadas durante un proceso de investigación para alcanzar resultados teóricamente válidos.

En este sentido, la metodología actúa como un soporte conceptual que guía los procedimientos de la investigación, asegurando precisión y fiabilidad en los resultados obtenidos (Frank, 2024).

Por citar algunos ejemplos, nos encontramos con la metodología didáctica, que se utiliza en el ámbito de la educación para organizar procesos de enseñanza aprendizaje, la metodología de la criminalística, que se aplica en la resolución de casos delictivos; o la metodología jurídica, que se aplica en el Derecho para analizar cuestiones en función de criterios legales. En contraposición a la metodología de la investigación, como disciplina académica, versa sobre cómo abordar los problemas en las investigaciones científicas.

En los proyectos, esta es clave y se presenta en secciones específicas, o capítulos, donde se detalla la selección de fuentes, los métodos de recolección de datos y los enfoques, ya sean cualitativos o cuantitativos.

Cada vez que abordamos un problema siguiendo una serie de pasos estructurados que nos conducen a una solución, estamos llevando a cabo un proceso metodológico.

2.4.1. Tipos de Metodologías

Metodología de Desarrollo de Software

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático. El

objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible (Santander, 2021).

El desarrollo de software puede ser un sector especialmente complejo, sobre todo cuando se trata de grandes aplicativos y equipos de trabajo. Ponerse a desarrollar un producto sin una metodología clara desembocará en un proceso aún más complejo, que conducirá a problemas, retrasos, errores y, en definitiva, un mal resultado final. El trabajo con una metodología de desarrollo de software permite reducir el nivel de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final de las aplicaciones a desarrollar.

Metodologías tradicionales

Las metodologías tradicionales, como su nombre nos indica, son las que se han usado toda la vida. Buscan imponer disciplina al proceso de desarrollo de software y de esa forma volverlo predecible y por ello eficiente (Cabrera, 2021).

De hecho, estas metodologías tienen un enfoque predictivo, donde se sigue un proceso secuencial en una sola dirección y sin marcha atrás. La estimación/captura de requisitos se realiza una única vez (exacto, una vez solo) al principio del proyecto y es precisamente por eso que nuestra estimación tendrá mucha importancia ya que de ella dependen todos los recursos que emplearemos en el proyecto. Si queremos adoptar una metodología tradicional, el desarrollo de un proyecto debe empezar siempre con un riguroso proceso de captura de requisitos, análisis y diseño. Recuerda: los requisitos son acordados de una vez y, para todo el proyecto, no se esperan cambios en ellos.

Las metodologías tradicionales se caracterizan por tener una estructura de desarrollo claramente establecida, lineal y poco flexible ante cambios de un entorno volátil. Presentan un alto costo al ser implementadas. Tienen roles, actividades y artefactos claramente definidos. Requieren de una documentación exhaustiva, clara y detallada de todo el proyecto. Y centran su atención en cumplir un plan establecido desde el

inicio del desarrollo, por todas las partes involucradas. Por ejemplo: RUP, MSF, cascada, espiral, ICONIX, entre otros (Alvares, 2021).

Cabe mencionar que las metodologías tradicionales hasta el día de hoy son utilizadas en el desarrollo de software por su implementación de buenas prácticas, control y seguimiento de cada aspecto que las conforma. Pero ante las ventajas que brinda una metodología ágil en cuestión de tiempo y dinero se han visto desfavorecidas. Tanta es la presión ejercida sobre los desarrolladores que incluso los llevó a adoptar y en algunos casos a crear nuevas metodologías de desarrollo.

Metodologías Ágiles

Los marcos de trabajo (frameworks) y metodologías ágiles se caracterizan por ser adaptativas y flexibles, esto significa que no son reticentes a los cambios, al revés, los imprevistos son eventos esperados que aprenderás a acoger con gran normalidad. Hoy en día, el marco de trabajo ágil más utilizado y conocido es Scrum, pero recuerda que existen también Kanban, Lean y otros (Cabrera, 2021).

Las características principales de la metodología ágil son: comunicación, cohesión, funcionalidad y conocimientos.

- **Comunicación:**
Si queremos adoptar una metodología ágil, será importante, sino fundamental, que nuestro cliente forme parte integrante del proyecto ya que, como hemos visto, cuando se trata de un desarrollo totalmente nuevo es probable e incluso, normal, que los requisitos y las funcionalidades puedan necesitar cambios y ajustes.
- **Cohesión:**
Otro punto extremadamente importante. El secreto para aplicar bien la metodología ágil es contar con un equipo muy cohesionado. Un consejo: es muy recomendable que el grupo sea pequeño (máximo 10 personas) y, sobre todo, siempre motivado. Debe tratarse de un trabajo de equipo en el que los miembros se complementen los unos a los otros.

- **Funcionalidad:**
En proyectos ágiles, el trabajo se fragmenta en partes que se priorizan y se desarrollan durante un periodo de tiempo corto (entre 1 y 4 semanas), denominados «sprints». Una de las máximas en las metodologías ágiles es la de anteponer el valor aportado al producto sobre otras tareas (documentación extensa, burocracia en procesos, etc). El objetivo es obtener un producto funcional lo antes posible.
- **Conocimientos:**
Como podemos ver, sin duda las metodologías ágiles pueden optimizar muchísimo la gestión de un proyecto, pero recuerda que no pueden prescindir de un determinado contexto ni de valores y conocimientos para funcionar correctamente. Si deseas emplear una metodología ágil, primero tendrás que interiorizar sus valores y seguir siempre sus reglas de buen uso.

La evolución de las metodologías ágiles fue consecuencia de las vivencias personales y grupales de consultores y líderes de opinión de la comunidad del software. En términos generales, la mayoría de las prácticas ágiles individuales tienen un atractivo muy natural, dado que se fundamentan en principios de gestión generalmente aceptados, ciertamente son cuidadosos de los fundamentos de teoría o son testigos empíricos de la afirmación de sus beneficios, de forma que, por muy bien que inicialmente pudieron haber concebido, había una hercúlea labor de perspectivas teóricas para aclarar como esas prácticas disparadas puedan llegar a interactuar entre sí para generar resultados positivos en investigación (Melissa, 2021) .

Existe una gran variedad de metodologías ágiles que permiten desarrollar productos de software de calidad, y la planeación y control del proyecto. Por ejemplo: Extreme Programming (XP), Crystal Methods (CM), Adaptive Software Development (ASD), Agile Modeling (AM), Agile RUP, Dynamic Solutions Delivery Model (DSDM), Evolutionary Project Management (EVO), Feature-Driven Development (FDD), entre otras.

2.4.2. Metodologías aplicadas al front-end.

Atomic Design

Atomic Design es un enfoque para la creación de interfaces de usuario (UI), desarrollado por Brad Frost, cuyo objetivo principal es organizar los componentes que conforman un diseño de forma modular y escalable. En este caso, su finalidad fundamental es la creación de sistemas de diseño con una consistencia, una reutilización y un fácil mantenimiento (Gallegos, 2024).

Según Mauricio (2024) Atomic Design es una metodología que consiste en identificar los elementos más pequeños e indivisibles de una interfaz para poder combinarlos y crear nuevos elementos más complejos y con diferentes funcionalidades, lo que da pie a la creación de un sistema de diseño.

Brad Frost, su creador, divide el diseño atómico en cinco niveles diferentes:

El átomo: los elementos más sencillos e indispensables de una interfaz, los elementos que no se pueden dividir más, los colores y las fuentes, entre otros.

La molécula: grupos de átomos que, al unirse, generan nuevas propiedades al actuar como una entidad. Ejemplos de ello son los formularios, las entradas para realizar búsquedas, los botones.

Los organismos: los átomos y las moléculas son los organismos. Los organismos son componentes de una interfaz más compleja y pueden desempañarse por sí mismos. Cuentos como menús de navegación, barras laterales, ventanas emergentes.

Plantillas: las plantillas o templates corresponden al siguiente nivel de Atomic Design y se encargan de contener todo lo que es la estructura del diseño que resulta de la combinación de los elementos anteriores.

Las páginas: por último, las páginas. En esta etapa, las plantillas se convierten en páginas con la apariencia final que verá el usuario final.

Ilustración 3. Atomic Design explicado gráficamente, Fuente: Space (2024)

Design Thinking

Según Aqua (2021), el Design Thinking es una metodología de trabajo dividida en diferentes fases que se ha convertido en una herramienta indispensable en las empresas. Su éxito se basa en un enfoque centrado en fomentar la innovación en las organizaciones de una forma eficaz y exitosa. Esto se debe a que, gracias a su aplicación, se generan importantes beneficios en el diseño de soluciones, permitiendo a las empresas obtener mejores resultados.

Ilustración 4. El proceso del Design Thinking Autor: Paris-Est d.school at Ecole des Ponts 2020

Fase 1: ponerse en el lugar del usuario. Identificar qué es lo que necesitan los usuarios. Es decir, se trata de intentar comprender empáticamente el problema que se está intentando resolver, por lo cual esta fase suele arrancar con la investigación del usuario o consumidor.

Fase 2: Identificación de las necesidades y los requerimientos de sus usuarios. Ya es hora de poner de manifiesto toda la información de la que se disponga durante la primera fase. Como consecuencia, se analizan observaciones y se van sintetizando para poder definir los problemas fundamentales que el equipo ha detectado.

Fase 3: idear: En esta fase, se trata de generar cuantas más ideas mejores. Se trata de pensar " fuera de la caja " o de ver el problema de una manera alterna, obtener soluciones creativas para abordar el planteamiento del problema.

Fase 4: Construir las soluciones. Inicialmente se identifica la mejor solución para el problema que se ha detectado. A continuación, el equipo debe ir construyendo versiones económicas y muy primitivas de lo que podría ser el producto final, aunque sean realizados únicamente en papel.

Fase 5: testear Testear los prototipos, es la última de las fases del proceso de Design Thinking. Existe una figura la de evaluadores, que se encargan de testear rigurosamente los prototipos. Aunque esta es la última fase, la metodología del Design Thinking se basa en un modelo de fases que son el resultado de la misma.
Características del Design Thinking

La metodología del Design Thinking se desarrolla siguiendo un proceso en el que se ponen en valor estas 5 características diferenciales:

- **La generación de la empatía.** Es necesario tratar de comprender los problemas, las necesidades y los deseos de las personas constitutivas de la solución que estamos persiguiendo. Da igual lo que estemos poniendo en marcha, siempre supondrá la relación con las personas y atenderlas es el secreto de un resultado exitoso. El trabajo en equipo, ya que pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad.
- La generación de prototipos, ya que defiende que toda idea debe ser validada antes de asumirse como correcta. La metodología del Design Thinking propicia

la identificación de fallos, para que cuando demos con la solución deseada, éstos ya se hayan solventado.

- Todo ello bajo una atmósfera en la que se promueve **lo lúdico**. En definitiva, se trata de disfrutar durante el proceso, y gracias a ello, llegar a un estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro potencial.
- Durante esta etapa se desarrollan gran contenido visual ya que se trabaja de forma creativa y analítica da como resultado soluciones innovadores y a la vez factibles.

UX

UX UserExperience, en español el diseño de la experiencia de usuario es una corriente del diseño y un pensamiento en diseño que busca la creación de productos, que serían los que hemos nombrado anteriormente, que sean efectivos y resuelvan los problemas o las necesidades de los usuarios y clientes, para satisfacerles (Ramírez, 2024).

Hay que lograr dicha satisfacción con el mínimo esfuerzo por su parte, por lo que debemos dejarlo todo simplificado y dotándolo de un valor muy importante en este mundillo como es el de la intuición. Es decir, que el usuario por sus propios medios y sin comprender muy bien cómo se ha desarrollado la web o qué hay detrás de ella, pueda utilizarla y satisfacer sus necesidades.

En el proceso creativo de diseño se emplean diferentes elementos multidisciplinares, como el que hemos comentado de la intuición, para tomar decisiones y realizar el trabajo, basándonos en los objetivos, las necesidades, las expectativas del usuario y el creador y las capacidades de las personas que lo emplearán. Por ello y para ello, los procesos que se centran en la experiencia de usuario y en la metodología UX UserExperience, tienen en claro la estructura en la que el primer punto es conocer a los usuarios que emplearán la herramienta o la web. El segundo punto o paso es diseñar el producto acorde a la información y a las necesidades que conocemos, y que el punto número tres es comprobar el resultado, realizar pruebas y lanzarlo al mercado para que los usuarios y el público potencial pueda utilizarlo.

La confluencia entre la dirección de las metas de negocio y el cumplimiento de las necesidades de los usuarios es un lugar propicio y una buena oportunidad en el sentido de la creación de experiencias satisfactorias que aportarán valor y crecimiento a la casi totalidad de las organizaciones.

El análisis de datos, y la reacción emocional respecto a la experiencia digital del consumidor ha demostrado la importancia de una estrategia de UX sólida. Pero ¿Cómo se hace el diseño de Experiencia de Usuario?, aunque existen varias metodologías para implementar el diseño UX, esta es la propuesta más ‘normalizada’ y práctica que hay actualmente:

Ilustración 5. Ux en 6 pasos, Fuente: ISOL (2023)

2.5. Arquitectura del front-end

La arquitectura front-end alude a la estructuración y organización de los elementos que constituyen la interfaz de usuario (IU) junto con los criterios de diseño en el contexto de una aplicación web. Esto significa abstraer la IU en elementos reutilizables, organizar y estructurar el código front-end e implementar patrones de diseño para manejar el flujo de información y las interacciones (Patel, 2024). El diseño de una arquitectura front-end es importante para diseñar aplicaciones web escalables, mantenibles y con una facilidad de uso adecuada. Esto significa que debe seguirse una serie de principios que regulan la organización, la estructura y el diseño del

código. La clara separación de funciones también puede contribuir a una mayor legibilidad, reutilización y capacidad de prueba del código, a disminuir la duplicidad del mismo, y proporcionar entidad a los servicios.

2.5.1 Patrones de diseño en front-end

Los patrones de diseño en el desarrollo front-end se han transformado en elementos fundamentales para afrontar las problemáticas habituales en el desarrollo de interfaces de usuarios, permitiendo la reutilización de las soluciones conocidas y mejorando, así como la mantenibilidad del código fuente. Es así que los patrones de diseño como MVC, MVVM y Observer, proponen una estructura que ayuda a considerar la separación de responsabilidades, por lo tanto, facilita la escalabilidad de las aplicaciones web. "La reutilización de soluciones consolidadas es clave para la eficiencia en el desarrollo" (García, 2018).

En los hechos, los patrones de diseño tienden a proporcionar una organización dentro del código de manera modular, lo que convierte su cambio y mejora de manera mucho más sencilla, sin tener que cambiar el conjunto de la estructura del sistema p . La adopción de este tipo de enfoques tiende a propiciar el trabajo colaborativo entre los diferentes equipos, haciendo posible reducir el tiempo en el desarrollo de los proyectos complicados; "El modularidad y la claridad de la estructura de código son esenciales para que un proyecto web tengan éxito " (López, 2019).

2.5.2 Beneficios de una buena arquitectura front-end

Una arquitectura front-end bien construida presenta las siguientes ventajas: costos del mantenimiento bajos y escalabilidad de las aplicaciones; optimización de la experiencia de usuario; apoya una buena y correcta estructuración de los componentes de la arquitectura front-end, complementada con la posibilidad de aplicar herramientas modernas; así como para la integración de nuevas tecnologías y procesos de desarrollo controlados y ágiles. " La fuerza de la arquitectura front-end es

el soporte para la construcción de aplicaciones responsivas y escalables" (Martínez, 2017).

Retos en la implementación de arquitecturas front-end: A pesar de las ventajas de las arquitecturas front-end, el proceso de diseño de una arquitectura de front-end que sea sólida conlleva importantes desafíos, como la complejidad del poder integrar nuevos frameworks, las continuas actualizaciones necesarias y la obtención de un rendimiento adecuado en entornos de alta carga de trabajo, etc. La superación de estos obstáculos requiere una planificación previa y una revisión continuada de las mejores prácticas que se mantienen, asegurando la sostenibilidad del proyecto "La evolución tecnológica es una adaptación continuada de la arquitectura de las aplicaciones web" (Rodríguez, 2020).

2.5.1. Tipos de arquitectura

MVC

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, utilizando 3 componentes (Vistas, Models y Controladores) separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas empresariales; la mayoría de los frameworks modernos utilizan MVC (o alguna adaptación del MVC) para la arquitectura (Hernández, 2018).

En web, el MVC funcionaría así. Cuando el usuario manda una petición al navegador, digamos quiere ver el curso de AngularJS, el controlador responde a la solicitud, porque él es el que controla la lógica de la app, una vez que el controlador nota que el usuario solicitó el curso de Angular, le pide al modelo la información del curso.

El modelo, que se encarga de los datos de la app, consulta la base de datos y digamos, obtiene todos los vídeos del curso de AngularJS, la información del curso y el título, el modelo responde al controlador con los datos que pidió (nota como en la imagen las

flechas van en ambos sentidos, porque el controlador pide datos, y el modelo responde con los datos solicitados).

Una vez el controlador tiene los datos del curso de AngularJS, se los manda a la vista, la vista aplica los estilos, organiza la información y construye la página que ves en el navegador.

Ilustración 6. MVC, Fuente: Hernández M (2019)

Modelo: Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) consultando la base de datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. todo eso va aquí, en el modelo.

Controlador: Se encarga, efectivamente de controlar, recibe las órdenes por parte del usuario y se encarga de pedirle al modelo que debe funcionar en comunicación con la vista.

Vistas: la representación visual de los datos, toda la parte que tenga que ver con la interfaz gráfica aquí. Ni el modelo ni el controlador se ocupan de la visualización de los datos, esa responsabilidad le corresponde únicamente a la vista.

MVVM

El patrón de arquitectura MVVM, también conocido como Model View ViewModel, es

un modelo de diseño que tiene el objetivo de separar el apartado de la interfaz de usuario (View) de la parte lógica (Model). Esto se logra mediante el componente ViewModel, que actúa como un puente entre la Vista (View) y el Modelo (Model), permitiendo que la interfaz visual sea completamente independiente de la lógica del negocio (Casero, 2024).

El patrón MVVM se compone de tres componentes esenciales: Model, View y ViewModel. A continuación, se describe la función de cada uno de estos componentes:

Componentes del Patrón MVVM

Ilustración 7. Componentes MVVM. Fuente: ImaginaR 2020

- 1. Modelo:** El Modelo traduce la lógica de negocio y los datos de la aplicación. Es la parte del sistema responsable de gestionar los datos, en términos de la recuperación, la persistencia y la actualización de la información. El modelo es independiente de la UI, ya que se le asigna la lógica y las reglas de negocio dentro de la aplicación.
- 2. Vista:** La Vista corresponde a la presentación de los datos, a la interacción del usuario, a la representación visual de la información contenida en el ViewModel. La Vista implementa los distintos elementos de la interfaz de usuario; Además, es la parte responsable de capturar las acciones del usuario y pasarlas al ViewModel.
- 3. ViewModel:** El ViewModel intermedio entre el Model y la View; en él reside la lógica de presentación que condiciona los datos del Modelo para su presentación en la Vista y convierte a las interacciones del usuario en un flujo

de eventos. Al mismo tiempo, el ViewModel es el responsable de notificar la Vista según vayan cambiando los datos, manteniendo una sincronización en tiempo real (Gallardo, 2024).

2.6 Usabilidad

Sánchez (2015), Lo define como: una medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esto es medido a través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas (entendidas en un sitio Web como el conjunto integrado por el sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las utilizan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de ellas.

La usabilidad universal, es la característica de un sistema que pretende ser utilizado por:

1. El tipo específico de usuario
2. La tarea para la cual el sistema se ha hecho.
3. El contexto en el que se da la interacción.

2.6.1 Importancia de la UX/UI en el desarrollo front-end

Según Avila (2024), la integración de un diseño UX/UI de calidad en el desarrollo front-end es crucial para alcanzar altos niveles de satisfacción y fidelización del usuario. La combinación de aspectos visuales y funcionales permite que el producto no solo cumpla con los objetivos operativos, sino que también genere una conexión emocional positiva en el usuario al interactuar con él.

En lo que respecta a la usabilidad, hay que resaltar que una interfaz intuitiva y bien diseñada puede llegar a reducir notablemente la frustración experimentada por el usuario. Cuando los elementos visuales y funcionales se organizan de forma coherente, las tareas pueden ser llevadas a cabo con mayor facilidad y el esfuerzo

cognitivo que se requiere es menor, todo lo cual lleva a una experiencia de usuario más ágil y eficiente (Norman, 2017).

La competencia en el mercado actual depende mucho del saber diferenciarse a partir del diseño y de la experiencia, de ahí que un producto con un diseño UX/UI que sea capaz de sobresalir permite destacar de entre la amplia oferta que puede haber en soluciones digitales, y atraer para ello la atención de aquel tipo de público que valora tanto la estética como la funcionalidad, el cual se traduce en una ventaja competitiva frente a otros desarrolladores (IDF, 2018).

La arquitectura de una marca que plasticidad UX / UI de alta calidad también es un poco favorecida. Una buena experiencia de usuario y que sea coherente no solo permite fidelizar al público que ya hay, sino que genera recomendaciones positivas que hacen y crean una imagen que mancomuna a la empresa en el mercado. Y que poco a poco la posiciona como una marca líder en innovación y en compromiso con el usuario (Salazar, 2021).

2.6.2 Accesibilidad web

Cenacchi (2015), define la accesibilidad web como la capacidad que tiene un sistema para ser percibido, comprendido, operado e interpretado por cualquier usuario, sin importar sus limitaciones físicas o cognitivas. Esta definición enfatiza que los contenidos digitales deben ser diseñados de forma que se adapten a diversas necesidades y permitan el acceso equitativo a la información.

Ilustración 8. Accesibilidad Web, Fuente: Martínez A (2023)

Por otro lado, Acosta y Luján-Mora (2017) amplían este concepto al señalar que la accesibilidad web no se limita únicamente a la eliminación de barreras físicas, sino que también implica mejorar la experiencia general. del usuario, adaptándose a distintas tecnologías de asistencia y dispositivos. Esta perspectiva comparativa resalta la importancia de considerar tanto aspectos técnicos como la experiencia del usuario para lograr una verdadera inclusión digital.

En términos generales, la accesibilidad en la web consistiría en la inclusión de funcionalidades que garantizan que el contenido se pueda adaptar a situaciones y dispositivos propios de un contexto determinado, es decir, sería el caso de implementar alternativas de texto para imágenes, de usar debidamente etiquetas semánticas, de navegar por la web mediante teclado o comandos de voz, entre otros. Serían algunas medidas de tal tipo las que conseguirían que los sitios web fueran verdaderamente accesibles e inclusivos para toda la humanidad.

Por otra parte, la accesibilidad web va paralela a la responsabilidad social y a la mejora de la calidad de los sistemas digitales, ya que permitir que las personas accedan a la información sin ninguna carencia asume no sólo una cuestión ética, sino que facilita que las tecnologías para el acceso sean más universales y sostenibles, e impulsan la innovación y la expansión en un entorno digital sumamente cambiante.

2.6.3 Diseño responsivo

El Diseño Web Responsivo es un enfoque de diseño que permite que las páginas web se adapten fluidamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, utilizando grids fluidos, imágenes flexibles y consultas de medios (media queries) en CSS (Marcotte, 2010).

Ben Frain (2012), complementa esta definición al explicar que el diseño responsivo no solo se centra en ajustar el contenido a diversos dispositivos, sino también en garantizar que la funcionalidad y la experiencia de usuario se mantengan coherentes, independientemente del medio de acceso.

Ilustración 9. Diseño Responsivo. Autor: Ramos R (2023)

Se denomina Diseño Web Responsivo aquel que está destinado a optimizar la presentación y la forma de interactuar con el contenido, esto es, que los usuarios sean capaces de obtener una experiencia de navegación similar independientemente de si están usando un dispositivo móvil o un ordenador de sobremesa. Con este concepto disminuye el número de versiones de un sitio que hay que producir, y hace que el esfuerzo se concentre en una única solución flexible, por lo que se mejora el rendimiento y la capacidad de mantenimiento del sitio.

Entre las ventajas del diseño responsivo se destacan:

- La mejora en la experiencia del usuario
- Un mayor posicionamiento SEO
- Reducción de costos de desarrollo y mantenimiento
- Coherencia en la presentación de la marca.

Al aplicar técnicas de diseño fluido los desarrolladores pueden ofrecer interfaces que se ajusten a las particularidades de cada dispositivo, lo que resulta en una solución escalable y adaptable a futuras innovaciones tecnológicas.

2.6.4 Pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad en el desarrollo web en el front-end se refieren a la evaluación sistemática de la interfaz de usuario con el objetivo de asegurar que los visitantes puedan interactuar de forma eficiente, efectiva y satisfactoria con el sitio web, estas pruebas permiten identificar problemas de diseño y barreras en la interacción, facilitando la mejora continua del producto digital (Nielsen Norman Group, 2017).

Entre las principales pruebas de usabilidad en el front-end se destacan:

- Pruebas heurísticas: Evaluación realizada a cabo por expertos que analizan la interfaz a partir de los heurísticos o principios heurísticos (consistencia, retroalimentación, prevención de errores, etc.), con el fin de identificar deficiencias en el diseño.
- Pruebas con usuarios reales: Sesiones en las cuales los usuarios representativos realizan tareas específicas mientras se observa y registra su comportamiento, siendo frecuente el uso de un protocolo “think-aloud”, donde los participantes verbalizan sus pensamientos mientras interactúan con la interfaz.
- Pruebas de prototipado: Evaluación temprana de los prototipos, sean de baja o alta fidelidad, para obtener retroalimentación sobre la estructura, la navegación y la organización del contenido, antes de la ejecución final.
- Encuestas: Recogida de información cualitativa y cuantitativa sobre la satisfacción y las dificultades que experimentan los usuarios tras trabajar sobre la interfaz, acoplada a la información obtenida en las pruebas de laboratorio.

Estas pruebas no solo ayudan a detectar errores y áreas de mejora, sino que también son esenciales para optimizar la experiencia de usuario y garantizar que el producto digital sea inclusivo y adaptable a diversas necesidades, lo cual es fundamental en un entorno web en constante evolución.

2.7 Seguridad en el desarrollo front-end

La seguridad en el desarrollo front-end se refiere a la implementación de medidas y prácticas diseñadas para proteger la interfaz de usuario y el código que se ejecuta en el navegador de posibles ataques y vulnerabilidades. Se centra en prevenir la inyección de código malicioso (como XSS o CSRF), asegurar que los datos del usuario se manejen de forma íntegra y confidencial, y garantizar que sólo se ejecuten recursos provenientes de fuentes confiables.

Según Báez (2021), es fundamental revisar y validar toda entrada del usuario para

Ilustración 10. Seguridad Web. Autor: Glajumedia M (2020)

evitar la ejecución de scripts indeseados; mientras que Vergara (2023) destaca la importancia de integrar políticas de seguridad y controles de acceso en el lado del cliente para proteger la lógica de la aplicación

. ¿Para qué sirve la seguridad en el front-end?

- Proteger la integridad del código y la interfaz: Evita que atacantes modifiquen o inyecten código malicioso.
- Garantizar la seguridad de los datos: permite que la información importante de los usuarios permanezca protegida.
- Mejorar la experiencia del usuario: Previene interrupciones o comportamientos inesperados causados por vulnerabilidades.
- Protege lo relacionado a los de negocio: no permite que información de mayor valor sea expuesta.

2.7.1 Prácticas de seguridad

Las prácticas de seguridad en el desarrollo front-end comprenden el conjunto de procedimientos, técnicas y mecanismos que se implementan en la parte del cliente (HTML, CSS, JavaScript) para salvaguardar la aplicación contra ataques y vulnerabilidades. Se fundamentan en la idea de que el código que se ejecuta en el navegador es visible y potencialmente manipulable, por lo que es imprescindible adoptar medidas que reduzcan la posibilidad de explotación.

Según Báez (2021), estas prácticas implican asegurar que toda la entrada del usuario se valide y se sanee adecuadamente, evitando que scripts maliciosos se inyecten y ejecuten.

Por su parte, Vergara (2023), enfatiza que la implementación de controles y políticas de seguridad en el front-end permite minimizar la exposición de la lógica de negocio y proteger la experiencia del usuario.

¿Para qué Sirven?

- **Reducir el área de Ataque:** Usar técnicas de validación, y restricciones en la carga de recursos, se minimizan las oportunidades para que un atacante pueda insertar código malo.
- **Garantizar la Integridad de la Interfaz:** Evitan modificaciones no autorizadas en el DOM, lo cual es crucial para mantener la confianza del usuario y la funcionalidad correcta de la aplicación.
- **Prevenir:** evitar usar funciones que posiblemente no funcionen de manera adecuada para proteger la seguridad.

Principales Prácticas de Seguridad

- **La validación y la sanitización** de la entrada es importante puesto que hay que comprobar que los datos que vienen del usuario tienen los formatos y límites esperados, pero también hay que «limpiar» tales datos, es decir, neutralizar potencialmente el código peligroso que pueda encontrar esa entrada.

- **Implementar la Política de Seguridad de Contenido (CSP)** es interesante porque esta política CSP lo que hace es restringir de qué fuentes podemos cargar scripts, nuestras hojas de estilos o cualquier otro tipo de recurso, que puede ayudar a detener la ejecución de contenido inyectado.
- **Uso de Controles de Acceso y Autenticación:** Aunque gran parte del control de acceso se implementa en el back-end, es fundamental que el front-end trabaje en conjunto mediante la verificación de tokens y otros mecanismos para asegurar que sólo usuarios autenticados puedan acceder a determinadas rutas o funcionalidades.
- **Evitar funciones inseguras:** Debemos evitar funciones del tipo eval() o inserciones de HTML con m é todo no escapar; o bien debemos utilizarlas si son seguras.
- **Monitoreo y Registro de Actividades:** La integración de herramientas para auditar y monitorear eventos relacionados con la aplicación ayuda a detectar comportamientos anómalos y, por tanto, a responder ante algún incidente de seguridad.

Estas prácticas son fundamentales para crear un entorno front-end robusto y resistente ante ataques, asegurando la experiencia del usuario sin exponer la aplicación a riesgos innecesarios.

2.7.2 Protección de datos sensibles

La protección de datos sensibles en el contexto del desarrollo front-end se refiere a las medidas específicas implementadas para asegurar que la información crítica y privada de los usuarios se maneje de forma confidencial, íntegra y disponible únicamente para usuarios autorizados. Esto implica no solo proteger los datos durante su transmisión, sino también cuando se almacenan temporal o permanentemente en el dispositivo del usuario.

Bin Mehmood (2024), subraya la importancia de cifrar la información y gestionar adecuadamente los tokens de autenticación para evitar que sean interceptados o reutilizados de manera indebida.

¿Para qué Sirve?

- Proteger la Confidencialidad: La protección de los datos sensibles permite mantener la información privada, como las credenciales, los datos personales o financieros, fuera del alcance de adversarios maliciosos.
- Asegurar la Integridad de la Información: Mediante técnicas encriptadas, cifradas y de hash, se evita que los datos se alteren durante su transporte o almacenamiento para conservar su veracidad.
- Seguir Normativas y Regulaciones: La correcta protección de los datos sensibles es crucial para poder seguir normativas de privacidad y regulaciones de seguridad, siendo una de ellas el GDPR y la HIPAA, protegiendo al usuario y a la empresa de sanciones legales y daños reputacionales.

Medidas específicas para la protección de datos sensibles

- Cifrado en Tránsito y en Reposo:
 - Cifrado en Tránsito: Emplear HTTPS (SSL/TLS) para garantizar que la información que se transmite entre el navegador y el servidor esté protegido frente a las interceptaciones.
 - Cifrado en Reposo: Aplicar algoritmos robustos para cifrar la información que se almacena en los dispositivos locales o en los servidores, de modo que, si se produce una violación de la seguridad, la información sea ilegible.
 - Gestión Segura de Tokens y Credenciales: Implementar mecanismos de expiración y renovación de tokens (como JWT) y evitar almacenar información altamente sensible en local storage sin controles adicionales, dado que dichos tokens pueden ser extraídos por scripts maliciosos.
- Hashing y Salting:

Aplicar técnicas de hash y salting a contraseñas y otros datos críticos para que, incluso si se produce una filtración, la información no pueda ser revertida fácilmente a su formato original.

- **Controles de Acceso Rigurosos:**

Asegurar que tanto el front-end como el back-end colaboren para restringir el acceso a la información sensible, de manera que solo usuarios con las autorizaciones pertinentes puedan visualizar o modificar esos datos.

La protección de datos sensibles es un pilar esencial en el desarrollo de aplicaciones seguras, ya que garantiza que la información crítica se mantenga protegida contra vulnerabilidades y ataques, preservando la confianza del usuario y el cumplimiento normativo.

2.8 Git

Git fue creado por Linus Torvalds en 2005 con el fin de gestionar el desarrollo del núcleo de Linux de manera rápida y fiable, superando las limitaciones de sistemas centralizados como CVS y Subversion.

Según Chacon (2019), "Git es un sistema de control de versiones distribuido y de código abierto diseñado para gestionar proyectos de cualquier tamaño con rapidez y eficiencia".

Ilustración 11. Git, Fuente: Git Oficial (2024)

Git utiliza un sistema de datos basado en un grafo acíclico dirigido (DAG), donde cada commit es un nodo que referencia a su(s) padre(s), garantizando la integridad criptográfica de la línea de tiempo del proyecto [GitHub](https://github.com).

En el núcleo de Git existe un almacenamiento de objetos de tipo clave-valor:

- Blob: almacena el contenido de un archivo, sin metadatos de nombre o permisos.
- Tree: representa directorios, mapea nombres a blobs o a otros.
- Commit: sube una nueva actualización del proyecto y crea un nuevo punto de restauración con comentarios de los cambios realizados.
- Tag: etiqueta versiones específicas, a menudo con firmas criptográficas.

Flujo de trabajo y estrategias de ramas

Gitflow es un modelo de ramificación alternativo que implica el uso de ramas de características y múltiples ramas principales” (Driessen, 2010).

Las ramas ligeras de Git permiten crear, cambiar y eliminar ramas de forma casi instantánea, facilitando flujos de trabajo no lineales y paralelos

Las estrategias comunes incluyen:

- Gitflow: separa ramas de desarrollo (develop), producción (main) y lanzamiento (release/*)
- Trunk-based: promueve integraciones frecuentes en una rama principal, favoreciendo despliegues continuos.

Comandos básicos y avanzados

Entre los comandos más utilizados están git clone, git add, git commit, git push y git pull, que permiten clonar repositorios, preparar cambios, confirmarlos y sincronizarlos con servidores remotos.

Para flujos avanzados, se emplean:

- git rebase: reescribe historial para mantenerlo lineal
- git stash: guarda cambios temporales sin comprometerlos
- git bisect: identifica commits que introdujeron errores mediante búsqueda binaria

Optimización de rendimiento

Para repositorios grandes o históricos extensos, se recomienda:

- Shallow clones (`--depth`) para copiar solo parte del historial.
- Git LFS para gestionar archivos pesados fuera del repositorio principal.
- Configuración de `fsmonitor` y ajustes de índice para acelerar `git status` y `git add`.
- Limpieza periódica con `git gc` para recolectar basura y comprimir objetos.

Seguridad y colaboración

Git soporta firmas GPG en commits y tags para verificar la autoría de cambios. La colaboración se enriquece con pull requests (o merge requests en GitLab), revisiones de código y políticas de protección de ramas, garantizando control de calidad antes de la fusión.

2.9 Gitlab

GitLab es una plataforma DevOps integral que combina gestión de repositorios Git con funcionalidades de CI/CD, seguimiento de incidencias, revisión de código y seguridad integrada.

Según TechTarget (2019), “GitLab es una plataforma de desarrollo colaborativo y repositorio de código abierto para proyectos DevOps y DevSecOps de gran escala.

Ilustración 12. GitLab, Fuente: GitLab Oficial (2024)

Arquitectura y componentes

La arquitectura de GitLab está compuesta por varios servicios interconectados:

- GitLab Rails: aplicación principal en Ruby on Rails.
- Gitaly: servicio de alto rendimiento para operaciones sobre repositorios Git.

- Workhorse: proxy que gestiona peticiones HTTP y tareas de streaming.
- Sidekiq: gestor de tareas en segundo plano.
- PostgreSQL, Redis: almacenamiento de datos y caché.
- Prometheus, Grafana: monitorización de métricas operativas.

Gestión de repositorios

GitLab ofrece:

- Control de acceso granular a nivel de proyecto y grupo.
- Espejado (mirroring) bidireccional con otros repositorios.
- Hooks personalizables en los repositorios para automatizar comprobaciones.

Escalabilidad y despliegue

GitLab ofrece reference architectures para entornos on-premises, usando contenedores Docker, Kubernetes y Helm charts, ajustando niveles de rendimiento, resiliencia y coste según necesidades [GitLab Docs](#). La actualización continua de GitLab se gestiona mediante herramientas de migración de datos y scripts de mantenimiento para minimizar tiempos de inactividad.

Capítulo III. Solución de la problemática

Para asegurar la celeridad, exactitud y accesibilidad de la información, la digitalización de los procesos administrativos se ha vuelto una necesidad. Para el INAOE, la utilización de hojas de cálculo para inscripciones, registro de pagos, control de asistencia y asignación de aulas provoca retrasos, duplicación de tareas y una gran susceptibilidad a fallos humanos. Esta clase de herramienta no fue creada para funcionar como un sistema centralizado:

Según Oracle 2023, las hojas de cálculo tienen “capacidad limitada para análisis complejos, seguridad débil, control de versiones y riesgo elevado de errores de datos”, lo que impacta directamente en la fiabilidad de la información.

Las hojas de cálculo que se manejan manualmente genera sitio de información, lo que obstaculiza la gobernanza y el seguimiento institucional de los datos. La auditoría de seguridad y el control de versiones se vuelve más difíciles cuando se utiliza hojas de cálculo de manera descentralizada. Esto puede resultar en una percepción equivocada del control o en decisiones inapropiadas (Riskconnect, 2018).

Para subsanar estas dificultades, la propuesta de front-end se construye con Blade (motor de plantillas de Laravel 9), Bootstrap 5, PHP 8 y JavaScript, creando una interfaz coherente, fácil de mantener y alineada con las necesidades reales del INAOE. Esto permitiría centralizar los procesos, reducir la redundancia manual y minimizar los errores humanos al eliminar el uso de múltiples archivos de hoja de cálculo dispersos.

La capa de presentación es constituida por layouts y partes específicas de Blade, los cuales también permiten reutilizar componentes en común como formularios o menús de navegación. Bootstrap 5 es una caja de herramientas para interfaces de front-end que ofrece un sistema de cuadrícula responsiva y componentes accesibles que cumplen con las directrices WCAG, ya que se adaptan sin problemas a dispositivos móviles y de escritorio. Mediante el uso de JavaScript puro y algunas pequeñas ayudas de Laravel Validation, se logra implementar el comportamiento dinámico. De

esta manera se logra que los campos de inscripción y carga de recibos dispongan de validación en tiempo real, permitiendo así que el usuario se percate de la respuesta en el momento sin necesidad de que se esté recargando la página.

Entre las funcionalidades principales del sistema web destacan:

- Administración de los registros: los administradores pueden registrar y editar la información de los alumnos nuevos mediante formularios fáciles e intuitivos. Para prevenir al máximo las capturas erróneas y los procedimientos incompletos, he de recordar que las reglas de validación de Laravel se entrelazan con JavaScript; por lo cual, se reduce mucho el tiempo que necesita el personal para revisar a mano o lo que necesita corregir después
- Registro y seguimiento de los pagos del alumnado: el personal está en la capacidad de añadir los comprobantes, revisar los saldos pendientes, registrar los recibos en formato PDF que pueden ser descargados mediante un panel integrado. Todo el flujo de cobro se centraliza
- Control de asistencia: se registra la asistencia del alumnado al aula con arreglo con las horas que están fijadas, mediante una función que solo registra la asistencia del alumnado una vez al día.
- Asignación de aulas: la programación de salones tiene lugar en el mismo entorno, con vistas que muestran los horarios y las disponibilidades sin superposiciones. JavaScript administra las modificaciones en tiempo real, lo que facilita la coordinación de espacios.

Para garantizar la calidad, la estabilidad y el correcto versionado de todo el front-end, se adoptará un flujo de trabajo basado en Git y GitLab. Cada desarrollador trabajará sobre ramas temáticas en Git, mientras que GitLab alojará el repositorio central y gestionará las revisiones de código mediante “merge requests”. En GitLab CI/CD se configurará un pipeline que, en cada push o fusión, ejecute linters, pruebas unitarias de vistas y pruebas end-to-end con Laravel Dusk (validando inscripciones, pagos y asistencia en distintos navegadores), compile y optimice los assets de Bootstrap/Blade y finalmente despliegue automáticamente a un entorno de staging. De este modo, se

asegura que todo cambio cumpla con los estándares de codificación, accesibilidad y funcionalidad antes de llegar a producción.

Con esta solución, el INAOE pasará de dedicar cerca de 5 minutos por captura manual a apenas 2 minutos por registro, mejorará la consistencia de los datos y ofrecerá una experiencia unificada a todo el personal autorizado. Al concentrar inscripciones, pagos, asistencia y asignación de aulas en un único sistema intermedio, se liberan recursos para actividades de mayor valor académico y se fortalece la toma de decisiones con información oportuna y fiable.

Metodología para la resolución de la problemática

Para el desarrollo del software orientado a la experiencia del usuario, es fundamental contar con herramientas y enfoques centrados en las necesidades reales de quienes interactuarán con el producto.

Una de estas herramientas es la metodología UX (User Experience), la cual se enfoca en diseñar soluciones útiles, usables y deseables, basadas en la comprensión profunda del usuario, su contexto y sus expectativas. Esta metodología se caracteriza por su enfoque iterativo, colaborativo y empático.

Ilustración 13. Ux en 6 pasos, Fuente: ISOL (2023)

El ciclo de la metodología UX se basa en seis etapas fundamentales que estructuran el proceso de diseño centrado en el usuario:

3.1 investigación del Usuario

La fase inicial del proyecto consistió en comprender quiénes utilizarán el sistema, qué necesidades específicas tienen y en qué contexto lo aplicarán dentro de su entorno laboral. Para ello, el primer paso fue realizar una reunión con el project manager, en la que se definieron los objetivos generales del proyecto y se identificó el grupo de usuarios clave que interactuarían con el sistema la cual fue administración educativa.

3.1.1 Entrevista

Luego de eso, llevó a cabo una técnica de entrevista estructurada en profundidad, que se centró específicamente en la jefa del área administrativa. Se optó por esta técnica en lugar de una encuesta debido a que se pretendía fundamentalmente obtener información exhaustiva sobre el contenido de las tareas habituales en el marco institucional además de identificar los problemas que aparecían más a menudo y cuáles eran las funciones que más urgentes se consideraban necesarias en el marco de una herramienta digital de apoyo a los procesos.

La selección de este único informante se justificó plenamente debido a su rol estratégico dentro del INAOE, ya que cuenta con una visión integral de los procesos administrativos, desde la inscripción de estudiantes hasta la gestión de pagos, el control de asistencia y la generación de reportes. Su experiencia directa en todas estas etapas la convierte en una fuente altamente confiable y representativa, capaz de proporcionar categorías, dimensiones y necesidades específicas para el diseño de la solución digital.

El Mtro. Agustín García Rodríguez supervisó el proceso metodológico y actuó como Project Manager revisó y validó el instrumento para garantizar la claridad y pertinencia de las preguntas utilizadas en la entrevista. del proyecto.

Su revisión permitió garantizar que las preguntas fueran adecuadas, relevantes y alineadas con los objetivos de la investigación, asegurando así la calidad y coherencia de la información recabada.

La entrevista fue estructurada en tres secciones, cada una orientada a obtener información correspondiente a las áreas funcionales del sistema que se buscaba mejorar:

Esta entrevista fue dividida en tres secciones para recabar información de las áreas correspondientes como lo son:

Sección 1. Proceso de inscripción de estudiantes

Esta sección busca comprender cómo se realiza actualmente el proceso de registro o modificación de estudiantes y cuáles son los principales problemas o errores que surgen en esta tarea. También se explora la percepción del usuario sobre la utilidad de herramientas con validación automática de datos, para mejorar la eficiencia y reducir errores.

Sección 2. Administración de pagos

Investigar cómo se están gestionando los pagos de los alumnos en este momento y qué información debe consultar el personal para llevar a cabo esta tarea de forma eficaz. Asimismo, se examina la factibilidad y la aceptación de crear recibos en PDF automáticamente.

Sección 3. Control de asistencia

Examinar el método actual de toma de asistencia y determinar si se necesita automatizar este proceso. Desde el punto de vista del usuario, se quiere comprobar si registrar asistencia una vez al día bastaría.

Sección 4. Distribución de aulas

Entender las dificultades fundamentales que el personal enfrenta al asignar aulas, en particular aquellas vinculadas con conflictos de horarios o falta de claridad sobre la disponibilidad.

Encuesta para Personal Administrativo

El propósito de esta encuesta es recopilar información clave para el desarrollo de un sistema administrativo que responda a las necesidades reales del personal. A continuación, se presentan respuestas simuladas basadas en el análisis previo del contexto y los requerimientos funcionales del sistema.

Sección 3: Control de Asistencia

7. ¿Cómo se lleva el control de asistencia actualmente?

8. ¿Cree necesario automatizar el registro de asistencia con base en el horario del estudiante?

9. ¿Estaría de acuerdo en que la asistencia se registre solo una vez por día?

Sección 4: Asignación de Aulas

10. ¿Cuáles son los principales problemas al asignar aulas?

11. ¿Le sería útil una herramienta que muestre en tiempo real la disponibilidad de aulas?

12. ¿Con qué frecuencia necesita modificar la asignación de aulas?

Ilustración 15. Encuesta al personal Administrativo img2 , Fuente Propia (2024)

Al principio, se pensó en realizar la encuesta de manera presencial para promover un intercambio directo que posibilitara aclarar las respuestas y resolver cualquier duda al instante.

Sin embargo, debido a la carga laboral de la jefa administrativa y a lo ajustado de su horario, no fue posible concretar una entrevista presencial dentro del tiempo previsto.

Por tal motivo, se optó por enviar la entrevista escrita a través de su correo institucional, brindándole así la flexibilidad necesaria para responderla en un momento oportuno. Aunque la espera para recibir las respuestas se extendió ligeramente, finalmente se obtuvo la información requerida con un nivel de detalle satisfactorio, lo que permitió continuar con la fase de análisis sin contratiempos.

Esta modalidad digital no solo resultó práctica dadas las condiciones, sino que también demostró ser efectiva para recopilar datos clave en el desarrollo del sistema.

Encuesta para Personal Administrativo

El propósito de esta encuesta es recopilar información clave para el desarrollo de un sistema administrativo que responda a las necesidades reales del personal. A continuación, se presentan respuestas simuladas basadas en el análisis previo del contexto y los requerimientos funcionales del sistema.

Sección 1: Proceso de Inscripción de Estudiantes

1. ¿Con qué frecuencia realiza registros o modificaciones de estudiantes?

Respuesta: Generalmente al inicio de cada semestre, aunque también se hacen ajustes esporádicos durante el periodo escolar.

2. ¿Cuáles son los errores más comunes al ingresar datos de estudiantes?

Respuesta: Campos incompletos, errores tipográficos y omisiones en documentos obligatorios.

3. ¿Le resultaría útil un formulario con validación automática de datos? ¿Por qué?

Respuesta: Sí, porque reduciría los errores al momento de capturar la información y evitaría tener que revisar cada formulario manualmente.

Sección 2: Gestión de Pagos

4. ¿Qué información necesita consultar con frecuencia respecto a los pagos de los estudiantes?

Respuesta: Saldos pendientes, fechas de pago, comprobantes entregados y generación de recibos.

5. ¿Cómo realiza actualmente la generación de recibos?

Respuesta: De forma manual con plantillas en Word o Excel, lo cual toma tiempo y puede generar errores.

6. ¿Considera útil generar recibos automáticamente en formato PDF?

Respuesta: Totalmente. Ahorra tiempo, mejora la presentación y facilita la entrega digital o impresa al estudiante.

Sección 3: Control de Asistencia

7. ¿Cómo se lleva el control de asistencia actualmente?

Ilustración 16. Resultados de Encuesta Img1, Fuente Propia (2024)

Respuesta: Mediante listas físicas o reportes manuales que llenan los docentes, lo cual no siempre es confiable.

8. ¿Cree necesario automatizar el registro de asistencia con base en el horario del estudiante?

Respuesta: Sí, sería ideal contar con un sistema que registre asistencia automáticamente según el horario para evitar omisiones.

9. ¿Estaría de acuerdo en que la asistencia se registre solo una vez por día?

Respuesta: Sí, con una vez por día es suficiente para tener un control básico pero efectivo.

Sección 4: Asignación de Aulas

10. ¿Cuáles son los principales problemas al asignar aulas?

Respuesta: La falta de visibilidad de la disponibilidad y los conflictos de horario entre diferentes grupos.

11. ¿Le sería útil una herramienta que muestre en tiempo real la disponibilidad de aulas?

Respuesta: Sí, ayudaría a evitar errores y mejorar la organización, sobre todo cuando hay cambios de último momento.

12. ¿Con qué frecuencia necesita modificar la asignación de aulas?

Respuesta: Con frecuencia moderada, especialmente al inicio del semestre o cuando surgen imprevistos con docentes o salones.

Nota: Estas respuestas reflejan las necesidades más comunes del personal administrativo y sustentan la definición de los requisitos funcionales considerados en el desarrollo del sistema.

Ilustración 17 Resultados de Encuesta Img2, Fuente Propia (2024)

3.1.2 Reunión

Como cierre de esta fase, se llevaron a cabo dos reuniones clave con la participación del equipo de desarrollo y personal de la administración académica del INAOE. Estas sesiones tuvieron como objetivo consolidar la información obtenida en la y definir los requisitos funcionales del sistema.

La primera reunión se centró en analizar los hallazgos de la encuesta, discutiendo las principales problemáticas como errores en registros manuales, dificultades en la asignación de aulas y la necesidad de automatizar procesos repetitivos.

La sesión permitió adaptar los objetivos del sistema a las verdaderas condiciones de trabajo y especificar las expectativas que se plantearon, y se les dio prioridad, las características más destacadas en el segundo encuentro, a saber: asignación de las aulas, seguimiento de la asistencia, manejo de las inscripciones y control de los pagos. Se fueron tomando las decisiones adecuadas cuidando la viabilidad técnica, el impacto operativo y la recurrencia de la utilización.

Tal y como su experiencia directa volvió plausible la adecuación del diseño del sistema a las necesidades efectivas de la institución, era vital la participación del personal administrativo. Estas reuniones marcaron los hitos para una progresión centrada en el usuario y apuntada a la mejora de los trámites administrativos. Hitos para una progresión centrada en el usuario y apuntada a la mejora de los trámites administrativos.

Requisitos del Personal Administrativo

Con el fin de desarrollar un sistema funcional y adaptado a las necesidades reales del entorno administrativo, se realizó una encuesta dirigida al personal del área. A continuación, se presentan los resultados y requerimientos recopilados durante esta fase de investigación.

Requisitos identificados a partir de la encuesta:

1. Optimización del proceso de inscripciones: El sistema debe contar con formularios intuitivos para el registro y edición de nuevos estudiantes. Es esencial que los datos capturados sean precisos y completos, por lo que se propone la implementación de validaciones combinadas entre Laravel y JavaScript para evitar errores y reducir el tiempo de revisión manual.
2. Gestión centralizada de pagos: El personal administrativo requiere un panel donde pueda adjuntar comprobantes, verificar saldos pendientes y generar recibos descargables en PDF. Esta funcionalidad permitirá un mayor control y seguimiento de las transacciones.
3. Control automatizado de asistencia: Se necesita una función que registre la asistencia diaria de los estudiantes con base en su horario, limitando el registro a una vez por día para asegurar la precisión de los datos.
4. Asignación dinámica de aulas: El sistema debe permitir la programación de aulas evitando solapamientos, mostrando la disponibilidad en tiempo real mediante el uso de JavaScript para facilitar los cambios y la organización eficiente del espacio.

Ilustración 18. Requisitos, Fuente Propia (2024)

3.2 Análisis y Definición

Una vez recopilada la información a través de reuniones con el project manager, encuestas al personal administrativo y sesiones de lluvia de ideas, se procedió a organizar y analizar los datos con el objetivo de comprender mejor las necesidades reales de los usuarios y definir con claridad el problema a resolver.

3.2.1 Roles

Con base en el análisis funcional del sistema, se identificaron tres roles: estudiantes, personal administrativo. Se definió cada perfil de acuerdo a sus responsabilidades dentro de la institución, lo que permitió crear una interfaz y funciones concretas para cada uno.

Los módulos de registro de alumnos, control de asistencia, verificación de documentos y elaboración de informes académicos están disponibles para el personal administrativo escolar. Además, tiene la capacidad de asignar grupos o turnos y comprobar los requisitos académicos.

En cuanto al perfil de administración económica, es responsable de manejar los pagos, emitir recibos, hacer un seguimiento a las deudas y crear informes financieros por estudiante. Asimismo, tiene la capacidad de aplicar descuentos cuando sea requerido. Por último, el perfil de estudiante posibilita revisar la situación de inscripción, inscribirse y señalar su presencia. Este acceso está creado para permitir que participe directamente en el sistema sin poner en riesgo la seguridad o invadir funciones administrativas.

Esta división de roles permite adaptar el sistema a las tareas reales de cada usuario, garantizando un uso eficiente y enfocado.

Ilustración 20. Entidades Img2, Fuente Propia (2024)

Ilustración 19. Entidades Img1, Fuente Propia (2024)

3.2.2 Recorridos de Usuario.

Se trazaron, además, trayectorias del usuario (user journeys) para observar las actividades que cada perfil debe llevar a cabo al interactuar con el sistema, como por ejemplo registrar un pago, inscribir a un alumno o asignar una sala. Estos recorridos sirvieron para identificar oportunidades de mejora y puntos conflictivos en la experiencia.

En este punto se consideró realizar diagramas la cual tendrá la representación del flujo que este el software para su funcionamiento y su interacción con el personal.

Esta se dividió en 3 las cuales son:

Registro

El diagrama ilustra la interacción de las entidades con el sistema en la sección de registro: El Usuario comienza el procedimiento al abrir la página de inscripción, en la que cada campo está diseñado para facilitar una experiencia fluida. El sistema responde inmediatamente con validaciones invisibles, que se muestran solo si hay algún problema con el formato esperado, al ingresar su nombre, correo y contraseña.

Así, el Usuario percibe que cada dato que introduce es examinado minuciosamente sin interrumpir su flujo de escritura. Después de llenar los campos, haga clic en "Registrarse".

Ilustración 21. diagrama de registro img1, fuente propia (2024)

Ilustración 21. diagrama de registro img2, fuente propia (2024)

El diagrama ilustra la interacción de las entidades con el sistema en la sección de registro: El Usuario comienza el procedimiento al abrir la página de inscripción, en la que cada campo está diseñado para facilitar una experiencia fluida. El sistema

responde inmediatamente con validaciones invisibles, que se muestran solo si hay algún problema con el formato esperado, al ingresar su nombre, correo y contraseña.

Así, el Usuario percibe que cada dato que introduce es examinado minuciosamente sin interrumpir su flujo de escritura. Después de llenar los campos, haga clic en "Registrarse".

Inscripción.

El menú que aparece al usuario en la interfaz incluye todas las alternativas de inscripción, de forma que el alumnado pueda inscribirse en cursos o eventos, o en talleres, en el propio menú. En el momento en que le elige, el sistema comprueba, en primer lugar, si el estudiante ya tiene una cuenta activa, y en caso afirmativo, lo lleva al propio formulario de inscripción de la alternativa elegida, de forma que el estudiante sólo tiene que comprobar su información y finalizar la carga de datos.

Ahora bien, si el estudiante no está consignado, la interfaz lo lleva automáticamente al formulario de consignación, que le pide el nombre, el correo electrónico y la contraseña. Tras terminar y validar este proceso, el sistema lo hace regresar de nuevo a la secuencia de inscripción y continuar desde el propio formulario de inscripción de la actividad elegida.

Ilustración 22. Diagrama de Inscripción, Fuente Propia (2024)

Pagos.

La interfaz del segmento de Pagos nos enseña a la vez todos los métodos disponibles en la institución: presencial en ventanilla, tarjeta, transferencia. Esto es porque el usuario es estudiante, introduce así directamente la información y el histórico de inscripciones por hacer.

El estudiante elige el concepto a pagar (matrícula, cuotas o materiales) y selecciona el método deseado; al confirmar, el sistema bloquea los campos y muestra un indicador de progreso mientras valida la transacción: verifica fondos, procesa la tarjeta o espera confirmación de la transferencia.

Ilustración 23. Diagrama de Pagos, Fuente Propia (2024)

Cuando el pago es aprobado, se envía a la dirección de correo electrónico del estudiante un recibo digital, se cambia el estado de inscripción y aparece un mensaje en la pantalla que dice "el pago ha sido aprobado con éxito". Si existe algún error por saldo insuficiente, por datos incorrectos o por fallo de conexión, junto al método elegido se mostrará una notificación con toda la información necesaria para que se haga la modificación o corrección. De esta forma, se asegura un proceso seguro y claro para finalizar el pago.

3.2.3 Resolución

Como resultado de este análisis, se formuló una declaración del problema centrada en la necesidad de un sistema integral que facilite y automatice la gestión escolar en áreas clave como inscripciones, pagos, asistencia y asignación de aulas, optimizando el tiempo del personal administrativo y reduciendo errores en los procesos diarios.

3.3 Ideación

En esta fase es donde se impulsó la creación y la exploración de muchas alternativas completas que dieran respuesta a las necesidades observadas en la fase anterior. Se trataba de proporcionar una base sólida para la sistematización del diseño.

3.3.1 Lluvia de ideas

Durante esta etapa, se llevaron a cabo un total de cuatro reuniones clave entre el equipo de desarrollo y el project manager, las cuales resultaron fundamentales para refinar y fortalecer el diseño funcional del sistema. A diferencia de una sesión de lluvia de ideas tradicional, estas reuniones se organizaron con un enfoque estructurado, permitiendo abordar puntos específicos del proyecto en cada encuentro.

La primera reunión se centró en revisar y validar los diagramas iniciales, evaluando su coherencia con los flujos de trabajo reales identificados en la fase anterior. Esto permitió realizar ajustes fundamentales en la estructura general del sistema. La segunda reunión abordó exclusivamente la interfaz de usuario, donde se discutieron posibles mejoras en la experiencia de navegación, claridad visual y jerarquía de la información, con base en los principios de diseño centrado en el usuario.

En la tercera reunión nos centramos en las funciones que engloba la gestión administrativa, el registro de estudiantes, las inscripciones, la asignación de aulas... Aquí se analizan los requerimientos operativos y técnicos de estas funciones y se configuran los elementos críticos que debe cubrir el sistema en esta área. Finalmente, en la cuarta reunión se estudian los módulos económicos (control de pagos,

generación de comprobantes, reportes económicos...) se identifican oportunidades para automatizar procesos y disminuir el error humano.

Igualmente, como una extensión de estas sesiones, se vuelven a utilizar los diagramas y las propuestas que se hicieron en las fases anteriores, las cuales sirvieron para configurar lo que se denomina una visión más clara y precisa del funcionamiento del sistema. Esta interrelación permanente e inextinguible entre los componentes del equipo y el project manager integra diferentes puntos de vista y ofrece la posibilidad de tomar decisiones más adecuadas tanto a nivel técnico como funcional.

Ilustración 25. Aporte de nuevas ideas Img2. Fuente Propia (2024)

Ilustración 24. Aporte de nuevas ideas Img3. Fuente Propia (2024)

3.3.2 Agrupamiento

Se implementaron, a lo largo del proceso de diseño, métodos simples que contribuyeron a una mejor organización de la información y a su mejor comprensión por parte de los usuarios. El card sorting fue una de estas técnicas, la cual facilitó la

categorización de las características y los contenidos del sistema según cómo los usuarios tendrían la expectativa de hallarlos. Esta técnica resultó muy útil para determinar cuáles componentes debían estar juntos en el mismo apartado, como los que tienen que ver con inscripciones, pagos o asistencia; de este modo se consiguió una estructura más lógica y sencilla de recorrer.

Además, se trabajaron algunas propuestas en forma de historias visuales (storyboarding), donde se representaron diferentes recorridos que los usuarios podrían seguir dentro del sistema, desde el inicio de una tarea hasta su finalización. Por ejemplo, se ilustró cómo un estudiante podría realizar su inscripción paso a paso o cómo un administrador podría registrar un pago. Estas narrativas visuales ayudaron a detectar posibles puntos de confusión, permitiendo proponer mejoras tempranas en la experiencia general de uso del sistema.

Ilustración 26. Agrupamiento Img1, Fuente Propia (2024)

Ilustración 27. Agrupamiento Img2, Fuente Propia (2024)

Gracias a estas herramientas, se logró diseñar una estructura clara, pensada desde la perspectiva del usuario, lo que facilita la comprensión, el acceso rápido a funciones importantes y una mejor interacción con la plataforma.

Esta fase fue fundamental para sentar las bases del prototipo, garantizando que las soluciones ideadas respondieran directamente a las necesidades reales del usuario final y fueran viables en el contexto del proyecto.

3.4 Prototipado

La fase de prototipado muy importante para comenzar a idealizar las funcionalidades del sistema, dando así validar ideas, prever problemas e iniciar las bases para el desarrollo. Con bases de versiones simplificadas del producto, se buscó dar a conocer cómo serían las vistas y los flujos de interacción, así como la distribución de los elementos más importantes.

3.4.1 Escenarios de uso simulados

Durante la elaboración de los wireframes se tuvieron en cuenta varias situaciones de uso para asegurar que el sistema pudiera responder adecuadamente a las necesidades reales de las personas usuarias. Como, por ejemplo, se elaboraron flujos para un nuevo usuario que desea registrar un pago por primera vez o para un administrador que necesita rectificar una asistencia incorrectamente registrada. Al simular esas situaciones se pudieron prever potenciales puntos de fricción en la experiencia y tomar decisiones bien informadas sobre la disposición y el funcionamiento de cada uno de los componentes.

3.4.2 Bocetos digitales

Para este caso se utilizó draw.io, una herramienta que es una plataforma con la que se puede diagramar en línea, lo que facilita la elaboración de esquemas, bocetos o estructuras de interfaces de usuario de manera rápida y podemos visualizarlo. Se decidió por esta herramienta por su facilidad de uso, por ser accesible rápidamente, permitir mostrar de manera muy evidente las representaciones sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño gráfico, al ser una aplicación basada en la nube facilitó una colaboración más dinámica y permitió un acceso rápido a los prototipos desde cualquier computadora.

Estas primeras representaciones permitieron a los desarrolladores discutir y modificar aspectos importantes (como la ubicación de botones, el orden de los campos o cómo visualizan jerárquicamente la información), todo esto antes de empezar a codificar para se tome este primero prototipo.

Durante esta etapa también se eligieron los colores principales que tendría el sistema. Como el proyecto está pensado para una institución pública como el INAOE, al principio se consideró seguir los colores oficiales que normalmente usan este tipo de dependencias. Sin embargo, como el sistema todavía no se va a usar de manera oficial, se decidió que el equipo de trabajo podría elegir los colores que mejor se adaptaran al diseño.

Así que decidimos un esquema simple y moderno: un color principal oscuro gris azulado (#1F2937) y el color blanco (#FFFFFF) para el fondo. Estos fueron los colores seleccionados para una mirada limpia, ordenada y profesional. También hacen que sea fácil para leer, y no cansa la vista, que es muy importante porque el sistema será utilizado por muchas personas durante mucho tiempo.

Temas preliminares Se elaboraron bosquejos preliminares, se trazaron las vistas generales del sistema, tales como vista principal, alistamiento, registro, etc.; además de que se realizaron vistas generales en borrador, para los formularios de registro de estudiantes, módulos de control de pagos, registros de asistencia y asignación de aulas. Estos prototipos iniciales permitieron introducir el concepto general de la arquitectura de información, así como trabajar la presentación de la información en una manera clara y útil.

Pase de registro: El registro permite introducir y guardar la información personal y académica de un estudiante, personal administrativo o docente.

Ilustración 28. Boceto Registro, Fuente Propia (2024)

Inscripciones: Hace más fácil la asignación de un estudiante a grupos o materias, asegurando su correcta incorporación al sistema escolar.

Ilustración 29. Boceto Inscripción, Fuente Propia (2024)

Estadísticas de inscripciones: Muestra datos gráficos y numéricos sobre la cantidad de alumnos inscritos por periodo, grupo o nivel.

Ilustración 30. Boceto estadísticas, Fuente Propia (2024)

Registro de pagos realizados por el alumno: Almacena y muestra los pagos efectuados por cada estudiante, que contengan montos, fechas y recibos.

Ilustración 31. Boceto Pagos, Fuente propia (2024)

Todos los elementos diseñados en esta etapa se construyeron bajo un enfoque de *diseño centrado en el usuario*.

Las decisiones visuales y funcionales se basaron directamente en los hallazgos obtenidos en las fases de investigación y análisis previas.

Se priorizó la claridad visual, la facilidad de navegación y la accesibilidad, asegurando que cada vista fuera comprensible y útil para el perfil del usuario final.

Corte de caja: Genera un resumen de ingresos por pagos recibidos, útil para control financiero y contabilidad.

Ilustración 32. Boceto Corte de caja, Fuente Propia (2024)

Registro de asistencia del estudiante: Guarda y Registra la asistencia del estudiante dentro del aula de clases

Ilustración 33. Boceto Asistencia, Fuente Propia (2024)

Todo el componente creado en esta etapa fue desarrollado con un enfoque de diseño centrado en el usuario. Los hallazgos de las anteriores fases de análisis y estudio fueron la base para realizar las decisiones visuales y funcionales. La navegación, facilidad de acceso y claridad visual fueron prioritarios, asegurando con ello que cada vista fuera comprensible y útil para el perfil del usuario final.

3.5 Pruebas y Desarrollo (Testing & Development)

Fase donde se asienta el tránsito del diseño a la construcción física del sistema, con desarrollo funcional, pruebas técnicas y de usuario. Al asegurarse desde un inicio que fuera desarrollado en un entorno que replicara de manera fiel el de producción, este proceso fue clave para convertir los prototipos aprobados en un producto tangible.

3.5.1 Desarrollo en entorno virtualizado

Para trabajar en un ambiente controlado y que sea igual para todo el equipo, se decidió usar una máquina virtual creada con Vagrant. Esto permitió que cada desarrollador tuviera el mismo entorno, sin importar si usaban Windows, macOS o Linux en su computadora. Así, se evitaron problemas que suelen pasar cuando se trabaja en diferentes sistemas operativos, y fue más fácil asegurarse de que todo funcionara igual para todos.

Se escogió Debian como sistema operativo dentro de la máquina virtual, dado que es un sistema muy estable, seguro y muy utilizado en servidores. También, Debian soporta muchas herramientas y tecnologías modernas, lo cual permite que más tarde se realice el desarrollo y se pase a producción.

Para el lenguaje de programación se usó PHP 8, la versión más reciente y mejorada de PHP. PHP 8 es más rápido, tiene nuevas funciones y es más seguro, lo que ayuda a crear aplicaciones más eficientes y confiables.

En cuanto al framework, se escogió Laravel 9 para desarrollar el proyecto. Aunque existen otros frameworks como Symfony, Laravel es más sencillo de aprender y usar, tiene una comunidad muy grande que ayuda con documentación y soluciones, y cuenta con muchas herramientas que hacen que tareas como manejar rutas,

formularios, bases de datos y validaciones sean mucho más fáciles y rápidas de implementar. Esto ayudó al equipo a crear rápido y sin errores partes importantes como:

- El registro y acceso de usuarios.
- Los formularios para inscripciones.
- El control y registro de pagos.
- La asignación de aulas.
- Los reportes administrativos y los cortes de caja.

Se hizo uso de Visual Studio Code, un editor de código muy popular por ser liviano, sencillo de usar y tener numerosas extensiones que facilitan la programación en Laravel y PHP, para la escritura y organización del código. Además, posibilita la integración de otras herramientas que hacen más fácil el trabajo en equipo, por ejemplo, la ejecución directa de comandos y el control de versiones.

Ilustración 34. Herramientas Imgi, Fuente: Marcos S (2024)

Para levantar la máquina virtual se construyó una caja desde cero con los requisitos anteriores mencionados además de incluir carpetas compartidas y configurar los puertos por las cuales trabajaremos así creando un archivo vagrantfile la cual ejecutara las instalaciones y configuraciones automáticamente al encender la máquina virtual.

3.5.2 Control de versiones y trabajo colaborativo

El desarrollo fue gestionado a través de **Git**, utilizando **GitLab** como plataforma principal para alojar el repositorio del proyecto. Cada integrante del equipo trabajó en ramas específicas (features), asegurando un flujo ordenado que incluía:

- *Commits* frecuentes y descriptivos.
- *Merge Requests* con revisiones internas antes de integración.
- Resolución de conflictos y seguimiento de errores a través de issues.
- Esta metodología permitió mantener una trazabilidad clara de los cambios y facilitó la colaboración entre los miembros del equipo, incluso cuando trabajaban de forma remota o en horarios distintos.

Ilustración 35. Herramientas Img2, Fuente: Marcos S (2024)

3.5.3 Pruebas funcionales en entorno simulado

Se empleó uno de los ordenadores del equipo como servidor local para probar el sistema en condiciones parecidas a las reales, actuando, así como un simulador de producción. Se instaló una réplica operativa de la máquina virtual de Vagrant y se puso en marcha el sistema web que se había creado hasta entonces. Esto permitió la evaluación del desempeño de los módulos y la prueba de estos de manera integrada.

Se realizaron pruebas manuales en distintos flujos clave, incluyendo:

- Inscripción de un nuevo estudiante, con validación de datos obligatorios.
- Registro de pagos y generación de comprobantes.
- Asistencia diaria con control por horario.
- Edición y carga de evaluaciones por parte del personal académico.
- Verificación del corte de caja en distintas fechas y horarios.

- Visualización de estadísticas de inscripción y pagos por usuario.

Estas pruebas fueron realizadas por el propio equipo de desarrollo, quienes simularon roles administrativos y usaron diferentes navegadores para verificar la consistencia visual, la funcionalidad de los formularios y la lógica del sistema.

3.5.4 Detección de errores

Gracias al entorno de desarrollo virtualizado y al uso disciplinado del control de versiones con GitLab, el equipo logró identificar y corregir errores desde las primeras fases de construcción del sistema. Esta capacidad de actuar de forma ágil y anticipada facilitó un proceso de iteración continua, donde las funcionalidades eran desarrolladas, probadas y ajustadas rápidamente antes de llegar a etapas más complejas y costosas como el despliegue final o la integración con bases de datos en producción.

El equipo se sirvió de este ritmo periódico para integrar una retroalimentación continua procedente de las pruebas preliminares lo que condujo a la mejora de diversas áreas críticas del sistema. Por ejemplo, se optimizaron los flujos de interacción de forma que la introducción y modificación de datos fuese más sencilla y efectiva —no se obviaron validaciones particulares en determinados campos críticos como la asistencia, las fechas y las cantidades a pagar, entre otros—; y los mensajes de error son ahora mucho más claros y útiles para el usuario. Esta capacidad de adaptación al concepto de principio reforzó la calidad de todo el sistema, así como también la capacidad de construir una experiencia para los usuarios mucho más consistente y robusta.

3.6 Iteración y mejora continua

La parte iterativa y de mejora continua es entre otras cosas lo que hace tan valioso el user experience, pues permite afinar al sistema con base en su uso real, en lo que el equipo piensa y en los resultados que se obtienen en la primera ronda de pruebas. En nuestro caso particular, esta etapa fue crítica dada la transición desde el diseño conceptual hasta el entorno funcional de desarrollo.

A diferencia de las fases iniciales del proceso, que se hicieron bocetos y wireframes con herramientas como Draw.io, para esta fase no tuvimos que crear desde cero

representaciones visuales. En cambio, se adoptó un procedimiento más inmediato y eficiente: hacer modificaciones en el código mismo del sistema. Se trata de una concepción donde se interviene en el producto para irlo mejorando, en el entorno de programación propia, se corrige en lo visual y se corrige y modifica en los aspectos funcionales conforme se identifican mejoras.

3.6.1 Revisiones

Durante el desarrollo se realizaron muchas iteraciones de revisión y aplicación, mejorando elementos clave de la experiencia de usuario. Por ejemplo, se mejoró el flujo entre las pantallas que componen las secciones del sistema, se cambiaron los mensajes de validación para que sean más claros, se reubicaron botones que estaban en posiciones incorrectas y que pueden confundir y se dividieron formularios demasiado largos para facilitar su llenado. Cada una de estas decisiones se tomó teniendo en cuenta los comentarios del equipo de desarrollo, el project manager y los ensayos que realizó un grupo de usuarios administrativos."

Cabe señalar que, debido a las limitaciones de tiempo propias del alcance del proyecto, no fue posible desplegar el sistema en un entorno de producción con usuarios reales. Sin embargo, esto no impidió que se llevaran a cabo pruebas funcionales internas exhaustivas, las cuales permitieron comprobar la operatividad de los módulos desarrollados y detectar errores o inconsistencias menores antes de pasar a una posible implementación formal.

Estas pruebas fueron fundamentales para validar que las funciones esenciales del sistema –como el ingreso de datos, el almacenamiento de pagos, el control de asistencia o la generación de estadísticas se ejecutaban correctamente bajo distintos escenarios simulados.

Capítulo IV. Análisis de resultados

4.1 Módulos

Con la ejecución, implementación y seguimiento de la parte del sistema web de gestión escolar bajo la metodología UX, fueron extraídos unos resultados altamente positivos a nivel técnico y funcional, consiguiendo un desarrollo total que abarca los principales procesos administrativos y académicos que responde a las necesidades de los profesionales de la educación que asistieron al proceso de desarrollo del sistema.

Aunque por motivos de agenda no se pudo hacer la puesta en marcha oficial dentro de la organización, cada uno de los módulos se desarrolló, validó con pruebas funcionales internas y llegó al momento de ser presentado como una solución digital muy potente y lista para poderse utilizar.

A continuación, haremos un resumen de los resultados obtenidos en cada apartado del sistema:

Módulo de Login (autenticación de usuarios) y menú:

El sistema dispone de un módulo de acceso con autenticación diferenciada para usuarios administrativos, docentes y personal autorizado. Este primer módulo

Ilustración 39. Login, Fuente Propia (2025).

Ilustración 40. Frm-Menú, Fuente Propia (2025)

asegura la confidencialidad del sistema pudiendo establecerse diferentes niveles de permisos y protegerse la información delicada de cada departamento.

Se diseñó con una interfaz clara, enfocada en la facilidad de uso, incorporando validación de credenciales y redirección automática al panel correspondiente de acuerdo con el tipo de usuario.

Registro de usuarios administrativos y estudiantes

The screenshot shows a web interface with a dark sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes sections like 'Gestión Escolar', 'Pagos', 'Administración', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Gestión de Registro' and features a search bar and a table of users.

ID	Persona	Estado	Fecha de Registro	Imagen	Rol	Acciones
1	Victor Hugo Resendiz Hernandez	Activo	2024-12-02 22:03:35.753704	Imagen no disponible	Estudiante	Editar
2	Miguel Santiago Morales	Activo	2024-12-02 22:03:35.753704	Imagen no disponible	Administrador	Editar
3	Jenifer Gil Treviño	Activo	2024-12-02 22:03:35.753704	Imagen no disponible	Estudiante	Editar
4	Mariela Juarez Perez	Activo	2024-12-04 19:15:25.965962	Imagen no disponible	Estudiante	Editar
5	Sofia Dominguez Hernández	Activo	2024-12-04 21:21:54.180773	Imagen no disponible	Estudiante	Editar
6	Carlos Sánchez Gómez	Activo	2024-12-19 12:35:51.942594	Imagen no disponible	Instructor	Editar
7	Laura Fernández Castillo	Activo	2024-12-19 12:35:51.942594	Imagen no disponible	Estudiante	Editar
8	Jorge Morales Ruiz	Activo	2024-12-23 20:08:28.929903	Imagen no disponible	Estudiante	Editar

Ilustración 37. Frm-Registro Img1, Fuente Propia (2025)

The screenshot shows the 'Agregar nuevo registro' form. It includes fields for 'Nombre*', 'Apellido*', 'Correo*', 'Telefono*', 'Fecha Nacimiento*', 'Direccion*', 'CURP*', 'Sede*', 'Fotografia*', and 'Rol*'. There are also buttons for 'Agregar Nuevo Registro', 'Ir al formulario de inscripción', 'Buscar Registro', 'Cargar Información', and 'Guardar'.

Ilustración 36. Frm-Registro Img1, Fuente Propia (2025)

Se desarrolló una interfaz amigable y sencilla para el registro de nuevos usuarios, diferenciando entre personal administrativo, docente y estudiantes. Los formularios se desarrollaron añadiendo validaciones estrictas con Laravel y Javascript, lo que

permite que los datos sean completos y correctos, minimizando así la posibilidad de que se necesite una revisión manual. Esta funcionalidad fue diseñada para ser la estructura del sistema asegurando que cada registro será ligado a los procesos siguientes tales como inscripciones, asistencia y pagos.

Inscripción académica y generación de Credencial

Ilustración 38. Frm-Inscripcion, Fuente Propia (2025)

El módulo de inscripción permite registrar a los estudiantes en un grupo específico dentro del ciclo escolar vigente. Este proceso se realiza con base en un formulario que vincula automáticamente al estudiante con su nivel educativo, grupo y horario, agilizando un proceso que normalmente requiere papeleo y revisión manual.

Esta funcionalidad garantiza trazabilidad, coherencia y control en la gestión escolar, permitiendo futuras consultas y seguimiento de cada estudiante desde su ingreso hasta el cierre de ciclo.

Acabando el proceso de inscripción esta te genera una credencial la cual te servirá para registrar la asistencia.

Ilustración 39. Gen-Credencial, Fuente Propia (2025)

Control de asistencia

Menu Principal

- Gestión Escolar
- Pagos
- Administración
- Configuración

Bienvenido

Registrar Asistencia

ID del Estudiante:

Nombre: Jenifer
Apellidos: Gil Treviño
Disciplina: Fútbol
Rol: Estudiante

Se ha Registrado la Asistencia Correctamente.

Datos de Registro:
Fecha: 3 Junio 2025
Hora: 03:53 PM

Ilustración 40. Frm-Asistencia, Fuente Propia (2025)

Este módulo se diseñó para que se pueda tomar la asistencia de los alumnos automáticamente, validando la hora de entrada con base en su grupo y horario. Se implementó una restricción para impedir la duplicidad de la asistencia en un día para un alumno mismo, asegurando la integridad en los datos. Esto permite disminuir mucho el error que puede tenerse en formatos impresos y se puede llevar un control más fino de la asistencia diaria, que puede ser útil tanto para fines académicos como administrativos.

Mediante el código Qr que se generó en la credencial al pasarse por un lector la asistencia se registra automáticamente.

Gestión de pagos

Menu Principal

- Gestión Escolar
- Pagos
- Administración
- Configuración

Bienvenido

Gestión del registro de pago

Seleccionar método de pago

Nombre: Victor Hugo Apellidos: Resendiz Hernandez Concepto: Inscripcion Total a pagar: \$150

Fecha que realizo el pago:
dd/mm/aaaa

Añadir Método de Pago

Método de pago: Cantidad a pagar:
Transferencia Ingrese una cantidad

CVE Rastreo: Banco: Archivo:
Clave de rastreo Nombre del banco Seleccionar archivo Sin a...ados

Método de pago: Cantidad a pagar:
Efectivo Ingrese una cantidad

Ilustración 41. Frm-Pagos, Fuente Propia (2025)

Una de las implementaciones más significativas de todo el sistema es un módulo de pagos completamente funcional, que permitirá consultar el estado de cuenta del alumno, descargar los recibos en formato PDF y también el adjunto de comprobantes.

El sistema desde el punto de vista administrativo reagrupa el flujo de cobro y el almacenamiento de datos, en la que se facilita la administración de la parte financiera y suprime el uso de los documentos de papel. Del mismo modo proporciona el usuario la transparencia y el seguimiento sobre sus pagos de forma automatizada.

Estadísticas de inscripción

Ilustración 47. Frm-estadísticas, Fuente Propia (2025)

El sistema incluye un contador que informa en tiempo real de los inscriptos por grupo, nivel o ciclo. Esta es una funcionalidad mediante la cual los usuarios administrativos pueden visualizar de manera simplificada la dinámica de la matrícula en la institución, y con ello tomar decisiones en base a esta información para abrir nuevos grupos o distribuir sus recursos humanos y materiales. Las estadísticas están disponibles en representaciones visuales de fácil comprensión, lo que potencia la gestión con datos.

Reporte de corte de caja

Menu Principal

- Gestión Escolar
- Pagos
- Administración
- Configuración

Bienvenido

Corte De Caja

Selección Tipo de Pago
Pagos En Firme

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha Fin: dd/mm/aaaa Método de Pago: Todos Tipo: Todos **Filtrar**

ID Pago	Fecha	Concepto	Efectivo	Transferencia	Tarjeta	Tipo
69	2025-02-15	Inscripcion	50	0	0	Ingreso
69	2025-02-17	Inscripcion	0	55	0	Ingreso
69	2025-02-16	Inscripcion	0	40	0	Ingreso
71	2025-02-18	Inscripcion	0	0	600	Ingreso
73	2025-02-21	Mensualidad	0	100	0	Ingreso
73	2025-02-22	Mensualidad	0	0	25	Ingreso

Ilustración 48. Frm-Corte de caja Img1, Fuente Propia (2025)

Menu Principal

- Gestión Escolar
- Pagos
- Administración
- Configuración

Bienvenido

78	2025-02-27	Mensualidad	0	0	75	Ingreso
78	2025-02-27	Mensualidad	0	600	0	Ingreso
72	2025-02-19	pago servicio	25	0	0	Egreso
72	2025-02-20	pago servicio	0	100	0	Egreso
75	2025-02-25	pago servicio	60	0	0	Egreso
75	2025-02-25	pago servicio	0	0	150	Egreso
75	2025-02-25	pago servicio	0	150	0	Egreso
79	2025-02-21	pago servicio	75	0	0	Egreso

1 2

Generar PDF

Total de Ingresos

Efectivo: \$225.00
Transferencia: \$1,330.00
Tarjeta: \$1,300.00

Total de Egresos

Efectivo: \$835.00
Transferencia: \$250.00
Tarjeta: \$750.00

Ilustración 42. Frm-Corte de caja Img2, Fuente Propia (2025)

Una de las características principales en el área Finanzas es la Caja. Este reporte se puede obtener diario, semanal o mensual con un resumen de los ingresos capturados por el sistema. Tiene filtros por fecha y tipo de pago, exportar a PDF y puede ser utilizado por el área administrativa o contable para conciliar los movimientos. Esto es un gran paso adelante en comparación con las formas tradicionales de llevar libros a mano.

Corte De Caja

Selecciona Tipo de Pago

Pagos En Firme

Pagos en Firme

Fecha Inicio:

dd/mm/aaaa

Fecha Fin:

dd/mm/aaaa

Método de Pago:

Todos

Tipo

Todos

Filtrar

ID Pago	Fecha	Concepto	Efectivo	Transferencia	Tarjeta	Tipo
69	2025-02-15	Inscripcion	50	0	0	Ingreso
69	2025-02-17	Inscripcion	0	55	0	Ingreso
69	2025-02-16	Inscripcion	0	40	0	Ingreso
71	2025-02-18	Inscripcion	0	0	600	Ingreso
73	2025-02-21	Mensualidad	0	100	0	Ingreso
73	2025-02-22	Mensualidad	0	0	25	Ingreso
74	2025-02-15	Inscripcion	100	0	0	Ingreso
74	2025-02-23	Inscripcion	0	25	0	Ingreso
70	2025-02-26	Inscripcion	0	360	0	Ingreso
76	2025-02-27	Mensualidad	0	150	0	Ingreso
77	2025-02-28	Inscripcion	75	0	0	Ingreso
77	2025-02-28	Inscripcion	0	0	600	Ingreso
78	2025-02-27	Mensualidad	0	0	75	Ingreso

Ilustración 43. Pdf-corte-caja, Fuente Propia (2025)

El diseño y validación del sistema mostró que tenía un gran potencial con resultados muy positivos y claros. Los test funcionales realizados constataron el buen funcionamiento en todas las situaciones previstas de cada módulo. Se comprobó que el sistema no sólo mejora los tiempos de respuesta y de realización de tareas, sino que también reduce de manera significativa la carga operativa del personal administrativo.

4.2 Situación actual: gasto y demora (“Antes”)

Actualmente, la matriculación en el INAOE se caracteriza por el excesivo manejo de papel. Cada alumno tiene que entregar de ocho a diez hojas entre las que se incluye la solicitud de inscripción, el contrato educativo, los comprobantes de pago y copias

administrativas. Este tipo de modelo implica un elevado consumo de papel y una importante carga de trabajo para los administrativos.

De acuerdo con la información proporcionada por la jefa del área administrativa durante la entrevista en profundidad, el instituto registra un promedio mínimo de 300 inscripciones por periodo, cifra obtenida directamente de los reportes internos que ella gestiona de manera regular. Con base en este registro institucional, el consumo total de papel asciende a entre 2,400 y 3,000 hojas por periodo, equivalente aproximadamente a seis resmas de papel utilizadas únicamente para este trámite (ver Anexo 1.a). Este consumo no solo representa un gasto financiero recurrente, sino también un impacto ambiental y logístico significativo, dado que implica impresión, almacenamiento y manejo físico de documentos.

A este problema se suma la **demora operativa**. El registro manual, la revisión de papeles, la firma presencial y el archivo físico hacen que la inscripción de un solo alumno tome entre 25 y 35 minutos. Si se multiplica este tiempo por el número total de estudiantes, se alcanzan hasta **10,500 minutos de trabajo administrativo**, equivalentes a **175 horas por ciclo** (ver Anexo 1.b). Este esfuerzo representa una inversión excesiva de tiempo y recursos humanos, afectando tanto la productividad del personal como la calidad del servicio ofrecido al alumnado.

4.3 Transformación proyectada: eficiencia y digitalización (“Después”)

El desarrollo del **Sistema Web de Gestión de Estudiantes del INAOE** tiene como finalidad revertir estas limitaciones mediante la automatización de los procedimientos y la digitalización integral de la información. El sistema fue concebido para lograr una reducción drástica tanto en el consumo de papel como en los tiempos de procesamiento.

En términos de gestión documental, la meta es reducir el uso de papel de **3,000 hojas por periodo** a un máximo de **300 hojas**, utilizando solo una hoja por estudiante para documentos estrictamente legales o normativos (ver Anexo 1.c). Esta reducción del **90 %** equivale a un ahorro de **2,700 hojas por ciclo**, lo que implica un impacto

económico y ecológico relevante al disminuir costos de adquisición, archivo y mantenimiento físico.

La digitalización también permitirá **acelerar de manera sustancial la atención al estudiante**. Gracias a la captura de datos en línea y a la implementación de **firmas electrónicas**, se estima que el tiempo de inscripción se reduzca de **25–35 minutos** a un rango de **5–10 minutos por alumno**, generando un ahorro total de **9,000 minutos**, equivalentes a **150 horas de trabajo por periodo** (ver Anexo 1.d). Este ahorro libera al personal de tareas repetitivas, permitiéndole concentrarse en actividades estratégicas de planeación, seguimiento y mejora continua.

En conjunto, esta transformación representa un cambio estructural en la administración académica: los recursos se optimizan, la trazabilidad mejora y la experiencia del usuario se vuelve más ágil, segura y sustentable (ver Anexo 1.e).

4.4. Validación de la interfaz de usuario

El diseño del **front-end del sistema** se sometió a un proceso de validación centrado en la **usabilidad y accesibilidad**, con el fin de garantizar que las pantallas principales: Inscribirse, Registrarse, Pagar y Asistencia, y ofrecer una experiencia de uso clara, coherente y funcional.

El desarrollo se guio por un enfoque de **diseño centrado en el usuario**, asegurando que cada componente del sistema resultara intuitivo, coherente y visualmente comprensible. Para ello, se establecieron **cuatro criterios fundamentales**:

1. **Facilidad de uso:** cualquier usuario, sin importar su nivel de conocimiento, pudiera interactuar con el sistema sin dificultad.
2. **Accesibilidad:** garantizar una navegación inclusiva que cumpla con los principios de diseño universal.
3. **Claridad visual:** priorizar la legibilidad, el orden informativo y la jerarquía de contenidos.

4. **Consistencia gráfica y funcional:** mantener uniformidad entre pantallas, botones y flujos de navegación.

La validación se llevó a cabo mediante la técnica de **Revisión por un Experto**, reconocida por su eficacia para identificar problemas de usabilidad sin requerir grandes muestras de usuarios (ver Anexo 2.a). Dicha evaluación se basó en las **10 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen**, ampliamente aceptadas como estándar internacional en evaluación de interfaces (ver Anexo 2.b).

El maestro llevó a cabo el análisis. Agustín García Rodríguez, quien es el Project Manager del proyecto y tiene una extensa trayectoria en la administración y el desarrollo de sistemas tecnológicos. Como evaluador experto, su función posibilitó la identificación de áreas para mejorar en temas como coherencia visual, distribución de información y flujo de tareas.

Cada observación fue clasificada según su nivel de severidad y corregida inmediatamente, para posteriormente ser reevaluada y validada nuevamente por el experto (ver Anexo 2.d). Tras la revisión final, el Project Manager emitió su aprobación formal, confirmando que la interfaz cumple con los principios de usabilidad, accesibilidad y consistencia definidos para el sistema (ver Anexo 2.e).

4.5 Síntesis del diagnóstico y validación

Se detectaron, a partir del análisis de la situación actual, una serie de deficiencias entre ellas un modelo de gestión poco eficiente que provocaba un alto consumo de recursos materiales y una excesiva dependencia del trabajo manual. Con la siguiente implementación del sistema, se da una solución real que se basa en la automatización, el ahorro de recursos y un diseño centrado en el usuario.

Los resultados esperados —reducción del 90 % en el uso de papel y del 85 % en los tiempos de atención— reflejan el potencial del sistema para transformar la gestión estudiantil del INAOE. A su vez, la validación mediante heurísticas internacionales garantiza que la solución no solo es funcional, sino también accesible y sostenible.

En conjunto, el proyecto representa un avance institucional significativo, alineado con los principios de eficiencia administrativa, responsabilidad ambiental y mejora continua de la calidad educativa.

Capítulo V. Alcances y Limitaciones

5.1 Alcances

El proyecto tuvo una duración aproximada de seis meses, periodo en el cual se desarrolló un trabajo colaborativo entre diseñadores UX, programadores, el gestor del proyecto y el personal administrativo encargado de realizar las pruebas de validación interna.

Objetivos alcanzados

En esta fase se realizó un seguimiento exhaustivo a los procesos administrativos de la universidad con la finalidad de detectar los principales cuellos de botella que afectaban su funcionamiento. Entre ellas, la gestión manual de tareas, las demoras en la atención, y los recurrentes errores en los procesos de inscripción, pagos y control de asistencia.

Como resultado de este diagnóstico, se definieron los tipos de usuarios del sistema, tales como administradores, personal financiero, docentes y estudiantes. Luego se establecieron los requisitos funcionales y no funcionales que regirán el desarrollo y que serán evaluados en cuanto a su factibilidad técnica. Así, se desarrollaron los flujos de trabajo necesarios para la gestión de estudiantes, los pagos y los registros de asistencia.

De manera paralela, se elaboraron prototipos visuales enfocados en la usabilidad y se estructuró la base de datos institucional, priorizando la seguridad, integridad y eficiencia en el manejo de la información académica.

Módulos desarrollados

El desarrollo del sistema comprendió la implementación de los módulos principales, entre los que se encuentran:

- **Registro e inscripción:** formularios inteligentes con validación de datos orientados a prevenir errores.

- **Gestión de pagos:** muestra y verificación de comprobantes, consulta de saldos y generación de reportes.
- **Control de asistencia:** registro automatizado y confiable que evita duplicidades.
- **Estadísticas y reportes:** visualización de gráficos interactivos para el análisis de datos relacionados con los alumnos inscritos.
- **Corte de caja:** consolidación de ingresos y generación automática de reportes contables.
- **Asignación de horarios y aulas:** herramienta visual que organiza horarios y previene conflictos de espacio.

El alcance general del proyecto abarcó desde la comprensión profunda de los procesos manuales escolares hasta la construcción y validación de un sistema web completamente funcional. Dicho sistema incluye módulos de autenticación, registro de usuarios, inscripciones, pagos, asistencia, estadísticas, corte de caja y asignación de horarios.

Los resultados alcanzados han resultado ser extremadamente satisfactorios ya que se han llegado a cumplir buena parte de los objetivos marcados. Se ha logrado una plataforma escalable, segura, adaptativa y lista para ser implementada a nivel institucional.

De entre las múltiples ventajas que se han conseguido podríamos resaltar las siguientes: reducción de tiempos y costes administrativos; disminuciones en errores; mejora en la toma de decisiones; y aumento en la satisfacción del usuario final.

En conjunto, este desarrollo representa un avance sustancial en la transformación digital de la gestión académica del INAOE, estableciendo una base sólida para futuras ampliaciones y posibles aplicaciones en otras instituciones educativas.

5.2 Limitaciones

Durante el desarrollo del sistema web de Gestión Escolar, el equipo enfrentó diversas limitaciones técnicas, operativas y humanas que influyeron en el ritmo de avance y en el alcance de la implementación final.

Una de las principales restricciones fue el tamaño reducido del equipo, conformado únicamente por tres integrantes, lo cual exigió una distribución intensiva de responsabilidades, una comunicación constante y una organización meticulosa de las tareas.

También se presentó una limitación por la novedad de algunas tecnologías utilizadas, especialmente el framework Laravel y la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). En meses de primero se dedicó también tiempo a formación práctica de hacer validación de datos, trabajar con bases de datos relacionales y hacer programación dinámica con JavaScript. Esa curva de aprendizaje fue una importante inversión de tiempo durante los primeros pasos.

Otra barrera significativa fue que el proyecto se desarrolló paralelamente con la vida laboral y académica de sus integrantes, por lo que no fue posible una dedicación exclusiva y se necesitó una estricta planificación del tiempo y los recursos disponibles.

Desde la perspectiva de la infraestructura tecnológica, las políticas institucionales de seguridad y una autorización especial para acceder a los servidores internos retrasaron el envío del sistema a un ambiente productivo. Por el motivo, las test se llevaron a cabo en un entorno simulado, restringiendo así las posibilidades de recibir retroalimentación directa de los usuarios finales."

Algunas integraciones previstas, como la conexión con sistemas de control de asistencia física o con plataformas académicas externas, quedaron pendientes para etapas posteriores. Aunque los módulos principales de registro, pagos, asistencia, estadísticas, corte de caja y asignación de horarios fueron desarrollados y validados internamente, ciertos componentes secundarios no se completaron en su totalidad debido a la falta de tiempo y de recursos.

A pesar de estas limitaciones e incluso al tratarse del primer proyecto institucional en el que el equipo se veía involucrado, se propuso realizar el desarrollo a través de un proceso iterativo e incremental corrigiendo errores conforme se realizaban las pruebas internas y aprovechando el ciclo de mejora continua que generaba la dirección del Project Manager. Así pues, -gracias a la arquitectura modular que posee el sistema y a la documentación técnica escrita se consiguió sentar las bases para ir superando limitaciones en etapas posteriores, más aún cuando se contara con un mayor respaldo institucional y se obtuviera feedback real de los usuarios finales.

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

El presente estudio abordó el desafío de transformar procesos administrativos y académicos que tradicionalmente se realizaban de manera manual y fragmentada, hacia un entorno digital unificado centrado en la experiencia del usuario. El desarrollo del front-end del sistema web de Administración General de Estudiantes del INAOE permitió diseñar una plataforma que integra funciones esenciales como la inscripción, los pagos, el control de asistencia, la asignación de horarios y la generación de reportes estadísticos dentro de una interfaz intuitiva y funcional.

A partir del análisis de requerimientos y de la información proporcionada por el personal administrativo, así como de las pruebas funcionales realizadas en el entorno de desarrollo, fue posible identificar que la propuesta de diseño responde de manera adecuada a los procesos analizados y logra una representación operativa coherente con las necesidades detectadas durante la investigación. Si bien no se aplicaron encuestas masivas de satisfacción a todos los perfiles involucrados, las pruebas internas permiten afirmar que el sistema funciona conforme a los criterios establecidos y que sus componentes operan de manera estable y eficiente.

Se reportaron mejoras notables en los tiempos de servicio y en la cantidad de pasos para completar los trámites en el ambiente de prueba. Las tareas que anteriormente requirieron varios días para procesar diferentes documentos en papel, ahora se realizan en segundos en la plataforma digital. Estas mejoras es resultado de incluir validaciones automáticas, retroalimentación instantánea y una navegación sencilla, que permiten evitar algunos errores comunes en el manual.

La digitalización de documentos también resultó ser rentable y amigable con el medio ambiente al disminuir el uso del papel, de la tinta y del archivado físico. Considerando que hay alrededor de 300 personas inscribiéndose por período de inscripción, el pasar

a un sistema digital supone una gran reducción en la cantidad de materiales impresos que se utilizan anualmente.

En conclusiones el proyecto logró los objetivos perseguidos en usabilidad, accesibilidad, rendimiento y consistencia técnica. Aunque nunca se llegó a realizar la implementación oficial, la solución concebida es una solidez base, escalable y que puede integrarse en etapas posteriores, y provee una serie de elementos fundamentales para promover la transición digital del INAOE hacia una gestión académica más moderna y sustentable.

6.2 Recomendaciones

Elaboración de un manual de usuario

Elaborar un manual de usuario de características para el usuario final que contemple las principales características del sistema es clave. Esto debe incluir instrucciones claras de “ingreso al sistema”, gestión de contraseñas, desplazamiento entre módulos (inscripciones, pagos, asistencia, estadísticas, corte de caja y asignación de horarios), utilización de formularios, realización de validaciones del lado cliente y generación de informes. También, no sería mala idea incluir imágenes actuales, ilustraciones útiles, soluciones a errores comunes y consejos para un mejor uso.

Optimización de flujos de interacción

Se recomienda realizar chequeos regulares de los procedimientos que comprenden múltiples pasos o extensos formularios. pueden aplicarse estrategias como:

- Dividir los formularios en secciones más cortas para evitar la fatiga del usuario.
- Implementar autocompletado con datos previamente registrados.
- Mostrar campos condicionales solo cuando sean necesarios, de acuerdo con las respuestas del usuario.
- Simplificar o eliminar pasos redundantes en los procesos.

Documentación de mejoras futuras

Es conveniente mantener un repositorio centralizado donde se registren las sugerencias, solicitudes de cambio o nuevas funcionalidades surgidas durante el uso del sistema. Esta documentación facilitará la continuidad del proyecto y permitirá que futuras versiones respondan de manera eficiente a las necesidades institucionales.

Implementación de canales de retroalimentación

El sistema debería tener un apartado que ayude a hacer más fácil a los usuarios enviar sugerencias, opiniones o informes de errores directamente desde la plataforma. Un buzón virtual o un formulario podría ayudar la comunicación entre el equipo de desarrollo y los usuarios, quienes utilizan esta plataforma.

Actualización constante del equipo de desarrollo

se recomienda fomentar la formación constante, que al equipo que cuida y mejora el sistema esté al tanto de las actualizaciones al día de hoy. Es crucial estar al tanto de las novedades de Laravel, Bootstrap, y otras librerías usadas, esto a la larga, asegurará un sistema más seguro, más rápido y mucho más fácil de usar.

Escalabilidad y preparación para el crecimiento

Finalmente, es importante anticipar el aumento en el número de usuarios o en la complejidad del sistema mediante la aplicación de técnicas de paginación, carga diferida y optimización de recursos estáticos. De esta manera, la arquitectura del front-end podrá adaptarse a nuevas demandas sin afectar el rendimiento general ni la estabilidad de la plataforma.

Anexos

Anexo 1. Fórmulas y Operaciones Matemáticas

a. Cálculo del Consumo de Papel (CTH)

El Consumo Total de Hojas (CTH) se calcula multiplicando el número mínimo de inscripciones por la cantidad máxima de hojas utilizadas por cada una.

$$\text{Fórmula: } CTH = I \times H$$

Dónde:

- I = Número mínimo de Inscripciones (300).
- H = Máximo de Hojas por Inscripción (10).

Operación: 300 inscripciones \times 10 hojas/inscripción = 3,000 hojas

b. Cálculo del Tiempo de Proceso (TTP)

El Tiempo Total de Proceso (TTP) se calcula multiplicando el número mínimo de inscripciones por el tiempo máximo que toma el proceso por alumno.

$$\text{Fórmula: } TTP = I \times T$$

Dónde:

- I = Número mínimo de Inscripciones (300).
- T = Tiempo Máximo de Proceso por Alumno (35 minutos).

Operación en Minutos: 300 alumnos \times 35 minutos/alumno = 10,500 minutos

Operación en Horas: 10,500 minutos \div 60 = 175 horas

c. Cálculo de Ahorro de Papel (Meta del 90%)

El cálculo de la reducción de papel se basa en la meta de ahorro del 90% sobre el consumo máximo actual.

Hojas Ahorradas (Reducción Absoluta)

$$\text{Fórmula: } \text{Ahorro Papel} = CTH \times 0.90.$$

Operación: 3,000 hojas \times 0.90 = 2,700 hojas ahorradas

Consumo Residual (CHPI).

El Consumo de Hojas Post-Intervención (CHPI) es lo que queda después de aplicar el ahorro.

Fórmula: $CHPI = CTH - \text{Ahorro Papel}$.

Operación: 3,000 hojas – 2,700 hojas = 300 hojas

d. Cálculo de Ahorro de Tiempo (Meta Mínima)

El cálculo del ahorro se basa en la diferencia entre el tiempo máximo actual (35 min) y el tiempo mínimo meta (5 min).

Ahorro de Tiempo por Alumno (ATA)

Fórmula: $ATA = T \text{ Antes} - T \text{ Meta}$

Operación: 35 minutos – 5 minutos = 30 minutos/alumno

Ahorro Total de Tiempo (ATT)

El Ahorro Total de Tiempo (ATT) es el ahorro de minutos proyectado para todo el periodo.

Fórmula: $ATT = ATA \times I$

Operación en Minutos: 30 minutos/alumno \times 300 alumnos = 9,000 minutos

Operación en Horas: 9,000 minutos \div 60 = 150 horas ahorradas

e. Cálculo de la Reducción Porcentual de Tiempo (%T)

Se utiliza para demostrar el porcentaje de mejora en la eficiencia temporal.

Fórmula: $\%T = (T \text{ Antes} \div (T \text{ Antes} - T \text{ Meta})) \times 100$

Operación: $35 \div (35 - 5) \times 100 = 35 \div 30 \times 100 = 1.1666 \times 100 = 116.66\%$ de mejora estimada

Anexo 2. Pruebas de la Revisión

a. Ficha Detallada de Fallos Encontrados

Módulo Evaluado	Heurística Incumplida	Descripción Detallada del Fallo	Gravedad (1 a 4)	Evidencia Visual (Referencia de Captura)	Acción Correctiva Implementada	Estatus Final
A. Registro de Usuario	#1 Visibilidad del Estado	Al crear la cuenta, no hay retroalimentación (mensaje ni icono) si el nombre de usuario ya está tomado.	4 (Crítico)	Figura 5.1	Se implementó validación inmediata y un mensaje de error claro en color rojo.	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido
A. Registro de Usuario	#3 Control y Libertad del Usuario	En el flujo de 3 pasos, no se puede volver al paso anterior sin perder todos los datos ya ingresados.	3 (Alto)	Figura 5.2	Se agregó un botón de "Volver" y se implementó un guardado temporal de los datos de los campos.	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido
B. Inscripción	#4 Estándares y Consistencia	El campo para subir archivos ('Subir CV') es un botón pequeño, inconsistente con el botón grande usado en el módulo de Asistencia.	2 (Medio)	Figura 5.3	Se unificó el diseño a un área de "arrastrar y soltar" con un botón de carga claro, estándar en toda la aplicación.	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido
B. Inscripción	#9 Ayuda al Usuario a Reconocer, Diagnosticar y Recuperarse de Errores	El mensaje de error de 'Documento Inválido' solo aparece en código, sin texto explicativo.	4 (Crítico)	Figura 5.4	Se cambió el código por el mensaje: "El archivo debe ser un PDF o JPG y no exceder los 5MB."	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido
C. Pagos	#1 Visibilidad del Estado	Al presionar "Pagar", el botón no se deshabilita, permitiendo múltiples clics y posibles cobros duplicados.	4 (Crítico)	Figura 5.5	El botón se deshabilita inmediatamente y muestra el texto "Procesando pago..." durante la transacción.	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido
D. Asistencia	#2 Relación entre el Sistema y el Mundo Real	Se utiliza la hora militar (24h) sin opción de cambiar a formato 12h, lo cual no es familiar para todos los usuarios.	2 (Medio)	Figura 5.6	Se agregó una opción de configuración para que el usuario elija su formato de hora preferido.	<input checked="" type="checkbox"/> Corregido

b. Módulo: Proceso de Pago

A	B	C	D	E
Heurística de Nielsen	Punto a Evaluar (Checklist)	Observación del Experto	Gravedad (1-4)	Acción Correctiva Implementada
#1. Visibilidad del Estado	¿Hay un resumen claro del costo total (subtotal, impuestos, etc.) visible en todos los pasos del proceso?	El resumen solo aparece al inicio; en el paso final de confirmación, solo se ve el total.	3 (Alto)	Se implementó una barra lateral fija que muestra el desglose completo del pago en cada pantalla del proceso.
#4. Consistencia y Estándares	¿Los iconos usados para las tarjetas de crédito (Visa, Mastercard) son reconocibles y de tamaño estándar?	Los iconos son muy pequeños y no generan confianza visual.	2 (Medio)	Se reemplazaron los iconos por versiones de alta resolución y tamaño estándar de la industria.
#5. Prevención de Errores	¿Se valida el número de tarjeta de crédito a medida que se escribe (indicando si es Visa o MasterCard) antes de enviarse?	No hay validación inmediata. El error aparece solo después de presionar "Pagar".	4 (Crítico)	Se implementó validación en tiempo real para verificar el formato del número de tarjeta y mostrar el logo de la marca de tarjeta correspondiente.
#7. Flexibilidad y Eficiencia	¿Se ofrecen atajos, como guardar métodos de pago anteriores, para usuarios recurrentes?	No hay opción para guardar métodos de pago, obligando al usuario a reintroducir los datos siempre.	3 (Alto)	Se diseñó e implementó una opción "Guardar tarjeta para futuras compras" que aparece al finalizar el pago.

c. Módulo: Registro y Autenticación de Usuario

A	B	C	D	E
Heurística de Nielsen	Punto a Evaluar	Observación del Experto	Gravedad (1-4)	Acción Correctiva Implementada
#1. Visibilidad del Estado	¿Se valida la existencia del nombre de usuario o correo electrónico antes de enviar el formulario?	El sistema solo valida al final. Si el correo ya existe, el mensaje de error es muy genérico.	4 (Crítico)	Implementada validación en tiempo real (al terminar de escribir el campo) indicando si el correo ya está registrado.
#3. Control y Libertad	¿Se ofrece una opción clara para recuperar la contraseña de forma sencilla?	El enlace 'Olvidé mi contraseña' existe, pero el botón de envío del correo de recuperación es muy pequeño.	2 (Medio)	Se aumentó el tamaño y contraste del botón de envío para la recuperación de contraseña.
#5. Prevención de Errores	¿Se indican los requisitos de la contraseña (longitud, mayúsculas) antes de que el usuario envíe el formulario?	No se indica nada. El usuario debe adivinar las reglas.	3 (Alto)	Se añadió un checklist dinámico al lado del campo de contraseña, que muestra qué reglas se cumplen al momento de escribir.
#6. Reconocimiento antes que Recuerdo	¿El campo de nombre de usuario o correo electrónico se rellena automáticamente si el usuario lo ha hecho antes (autocompletado)?	El campo de correo no tiene la etiqueta HTML correcta para activar el autocompletado del navegador.	2 (Medio)	Se ajustaron las propiedades del campo de formulario para permitir el autocompletado del navegador (autocomplete="email").

d. Total de fallos encontrados y resueltos.

Módulo del Sistema	Tareas Principales Evaluadas	Total de Fallos Encontrados	Fallos Críticos (Gravedad 4) Iniciales	Estatus de Usabilidad Final
A. Registro de Usuario	Crear cuenta, iniciar sesión.		5	1 Aprobación Completa
B. Inscripción	Cargar datos, subir archivos.		6	1 Aprobación Completa
C. Pagos	Seleccionar método, confirmar transacción.		3	1 Aprobación Completa
D. Asistencia	Marcar entrada/salida, ver historial.		2	0 Aprobación Completa
TOTAL		16 Fallos Detectados	3 Fallos Críticos	100% de Aprobación

e. Aprobación final.

Detalle	Información
Responsable de la Evaluación	Ing. Agustín García Rodríguez
Cargo y Rol en el Proyecto	Project Manager (Líder del Proyecto)
Certificación de la Usabilidad	APROBADO
Declaración	"Las interfaces cumplen con los estándares de diseño exigidos y están aptas para el usuario final tras aplicar las correcciones críticas."
Fecha de Aprobación	25/02/2025

Referencias Bibliográficas

- Acosta, T., & Luján, S. (2017). Análisis de la accesibilidad de los sitios web de las universidades ecuatorianas de excelencia. *Enfoque UTE*, 7(1), 46–61.
<http://gplsi.dlsi.ua.es/almacenes/ver.php?pdf=283>
- Álvarez, M. (2021). Metodología tradicional vs ágil para la gestión de proyectos de software. *Boletín UPIITA*.
<https://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/925-cyt-numero-83/1901-metodologia-tradicional-vs-agil-para-la-gestion-de-proyectos-de-software>
- Ávila, D. (2020). *Desarrollo de sistema web basado en los frameworks de Laravel y VueJs, para la gestión por procesos: Un estudio de caso*.
[https://www.academia.edu/77067063/Desarrollo de sistema Web basado en los frameworks de Laravel y VueJs para la gesti%C3%B3n por procesos Un estudio de caso](https://www.academia.edu/77067063/Desarrollo_de_sistema_Web_basado_en_los_frameworks_de_Laravel_y_VueJs_para_la_gesti%C3%B3n_por_procesos_Un_estudio_de_caso)
- Ávila, M. (2020). Aplicaciones web para la gestión académica en educación superior. *Revista Mexicana de Tecnologías de la Información*, 12(3), 45–62.
- Ávila, M. (2024). *El impacto del diseño UX/UI en la fidelización del usuario en productos digitales*. Editorial Digital Pro.
- Báez, J. (2021). Prevención de ataques XSS en aplicaciones frontend.
- Balvín-Sánchez, E. M., Luis Rojas, S., & Anselmo de los Santos, E. (2026). Retos y desafíos en el aprendizaje de la programación: un análisis en estudiantes de ciencias computacionales de la Sierra Norte del estado de Puebla, México. *Acta Universitaria*, 36, 1–12. <https://doi.org/10.15174/au.2026.4517>
- Cabrera, A. (2024). Blade, el motor de plantillas oficial de Laravel para crear vistas dinámicas. <https://10code.es/blade-laravel/>
- Cancino, Á. (2019). Infra como código: Vagrant, lo básico.
<https://es.linkedin.com/pulse/infra-como-c%C3%B3digo-vagrant-lo-b%C3%A1sico-angel-rengifo-cancino>

- Casero, A. (2024). ¿Qué es el patrón de arquitectura MVVM? <https://keepcoding.io/blog/que-es-el-patron-de-arquitectura-mvvm/>
- Cenacchi, M. (2015). La accesibilidad web en el marco teórico y metodológico del Dispositivo Hipertextual Dinámico: Acerca del caso Memoria y Experiencia Cossettini. *Revista IRICE*, 28, 37–61.
- Chacon, S., & Straub, B. (2019). *Git internals: Git objects* (2.^a ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Git-Objects>
- Driessen, V. (2010). A successful Git branching model. <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
- Elías, C. (2021). Metodologías: ¿tradicional vs ágil? <https://trbl-services.eu/blog-metodologias-tradicional-vs-agil/>
- Frain, B. (2012). *Responsive web design with HTML5 and CSS3*. Wiley.
- Gallegos, R. (2024). Atomic design: Qué es, para qué sirve y ejemplos. <https://www.gluo.mx/blog/atomic-design-que-es-para-que-sirve-y-ejemplos>
- Gallardo, V. (2024). ¿Qué es el patrón de arquitectura MVVM? <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-el-patron-de-arquitectura-mvvm>
- García, P. (2022). *Introducción a la ingeniería web*. <https://repositorio.grial.eu/server/api/core/bitstreams/c246f391-b3de-4816-b346-cf3a554c48d4/content>
- Gerardo, Á. (2017). *Implementación de un sistema web de gestión documentaria en la municipalidad distrital de Pararin*. <http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:1234567891530618>
- Gerardo, L. (2017). La automatización de procesos administrativos en instituciones de educación superior en México. *Revista de Tecnología Educativa*, 8(2), 101–118.
- Hashimoto, M. (2013). The Tao of Vagrant. <https://mitchellh.com/writing/the-tao-of-vagrant>

- Hernández, P., Murillo, S., & Reyes, A. (2018). Comparativa de repositorios en línea vs. expedientes en papel en institutos tecnológicos del norte de México. *Educación y Sociedad*, 10(4), 89–105.
- Hostinger. (2023). ¿Qué es Angular y cuáles son sus ventajas? <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/que-es-angular>
- IBM. (s. f.). Cómo trabajar con máquinas virtuales. <https://www.ibm.com/docs/es/powervc/2.0.3?topic=working-virtual-machines>
- IBM. (s. f.). Máquina virtual basada en kernel (KVM). <https://www.ibm.com/docs/es/license-metric-tool/9.2.0?topic=connections-kernel-based-virtual-machine>
- Interaction Design Foundation. (2018). Usabilidad y experiencia del usuario: Conceptos y estrategias para un diseño efectivo. <https://www.interaction-design.org>
- Ibarra, P., Quispe, J., Mullicundo, F., & Lamas, D. (2021). Herramientas y tecnologías para el desarrollo web desde el frontend al backend. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120476>
- Lee, C. (2021). Integración de analítica de datos en sistemas web de gestión estudiantil en Corea del Sur. *International Journal of Educational Technology*, 15(2), 130–147.
- Lengyel, G. (2017). Security in front-end applications. <https://stackoverflow.com/questions/47603549/security-in-front-end-applications>
- Marcotte, E. (2010). Responsive web design. *A List Apart*. <http://alistapart.com/article/responsive-web-design>
- Martínez, F., & López, J. (2019). Desarrollo de un sistema de gestión financiera para universidades en Colombia. *Revista Colombiana de Educación Virtual*, 7(1), 58–74.

- Mehmood, M. (2024). JavaScript security best practices: Prevent vulnerabilities. <https://www.mbloging.com/post/javascript-security-best-practices-protecting-your-front-end-from-vulnerabilities>
- Microsoft. (2024). Vue en Windows. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/dev-environment/javascript/vue-overview>
- Nielsen Norman Group. (2017). Usability testing 101. <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101>
- Norman, D. (2017). *The design of everyday things* (rev. ed.). Basic Books.
- Oracle. (2023). Riesgos comunes de las hojas de cálculo y soluciones para las empresas. <https://www.oracle.com/es/analytics/spreadsheetrisks/>
- Otwell, T. (2024). *Laravel: A PHP framework for web artisans*. <https://laravel.com>
- Patel, R. (2024). Front-end architecture and its design. <https://www.mindinventory.com/blog/front-end-architecture-and-its-design/>
- Pérez, G. (2022). Pasarelas de pago y autorregulación financiera de estudiantes en sistemas académicos web. *Revista Iberoamericana de Innovación Educativa*, 9(3), 112–129.
- Ponce López, J. L., Castañeda de León, L. M., & López Valencia, F. (Coords.). (2023). *Estado actual de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones de educación superior en México*. ANUIES.
- Preciado, R., Valles, C., & Lévano, D. (2021). Importancia del uso de sistemas de información en la automatización de historiales clínicos: Una revisión sistemática. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18592021000100012
- Ramírez, R. (2024). ¿Cuál es la metodología UX User Experience? <https://esdima.com/cual-es-la-metodologia-ux-user-experience/>
- Rodríguez, M., Torres, L., & Sánchez, V. (2021). Prototipo de sistema web para registro académico y reportes financieros. *Investigación y Desarrollo Educativo*, 11(2), 77–94.

- Santander. (2021). Metodologías de desarrollo de software: ¿Qué son? <https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html>
- Sánchez, W. O. (2015). La usabilidad en ingeniería de software: Definición y características. *Ing-Novación*, (2), 7–22.
- Smalley, I. (2024). ¿Qué es una máquina virtual (VM)? IBM. <https://www.ibm.com/es-es/topics/virtual-machines>
- Stoney, H. (2020). Rediseño de front-end y back-end de una aplicación web de un sistema de administración escolar. <http://repositorio.upsin.edu.mx/Fragmentos/tesinas/A077WILSONHERRERAKE NNETHSTONE10302.pdf>
- TechTarget. (2019). ¿Qué es GitLab? <https://www.techtarget.com/whatis/definition/GitLab>
- UNIR. (2022). Framework: Qué es, para qué sirve y algunos ejemplos. <https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/framework/>
- UNIR. (2024). Lenguajes de programación: Qué son, cuántos hay y cómo funcionan. <https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/lenguajes-programacion/>
- UNESCO. (2023). Putting digital transformation at the heart of higher education systems. <https://www.unesco.org/en/articles/putting-digital-transformation-heart-he-systems>
- Vergara, S. (2023). Buenas prácticas de seguridad en el desarrollo frontend.
- Vilchis-Torres, I., & Segura-Lazcano, G. (2023). Adaptación y transformación: Un análisis de la digitalización en las universidades de España y México. *Sociedad & Tecnología*, 8(S1), 560. <https://doi.org/10.51247/st.v8iS1.560>
- Vue.js. (s. f.). Introducción a Vue.js. <https://es.vuejs.org/v2/guide/>
- W3C Web Accessibility Initiative. (s. f.). Introducción a la accesibilidad web. <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es>

Wang, L. (2023). Putting digital transformation at the heart of higher education systems. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/putting-digital-transformation-heart-he-systems>

Zúñiga, F. (2024). Frontend: Qué es y para qué se utiliza en desarrollo web. <https://www.arsys.es/blog/frontend-que-es-y-para-que-se-utiliza-en-desarrollo-web>